

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Logopädie

Bachelorarbeit

***Mut statt Schweigen - Wenn
Worte Flügel bekommen***

Entwicklung und Evaluation einer digitalen
Tool-Box für die logopädische Arbeit mit
sprechängstlichen Kindern und ihren
Bezugspersonen

Eingereicht von: Rebecca Schärli

Begleitperson: Prof. Wolfgang G. Braun

13. Februar 2026

Abstract

Sprechangst zählt mit einer Prävalenz von 41 bis 51 % zu den häufigsten Angstformen in der Allgemeinbevölkerung (Beushausen, 2009). In der logopädischen Therapie tritt Sprechangst häufig bei Kindern auf und kann deren mündliche Kommunikation sowie soziale Teilhabe erheblich einschränken. Gleichzeitig verfügen viele Logopädinnen über begrenztes Fachwissen zur Behandlung kindlicher Sprechangst, da sowohl wissenschaftliche Literatur als auch praxisnahe Therapiematerialien bislang nur in geringem Umfang vorliegen.

Um diese Lücke zu schliessen, wurde im Rahmen der vorliegenden Bachelorarbeit eine digitale Tool-Box entwickelt, welche die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren sowie deren Bezugspersonen unterstützt. Die Tool-Box basiert auf einer umfassenden Literaturrecherche zu Sprechangst, entwicklungspsychologischen Grundlagen und etablierten Therapieprogrammen und -ansätzen. Sie umfasst theoretische Hintergrundinformationen für Logopädinnen, eine Sammlung praxisnaher Spiele und Übungen sowie eine Informationsbroschüre für Bezugspersonen.

Die Evaluation erfolgte mittels einer teilstandardisierten schriftlichen Befragung spezialisierter Logopädinnen. Die Fachpersonen bewerteten die Tool-Box insgesamt positiv und schätzten sie als praxisnah, gut strukturiert und hilfreich für die therapeutische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern ein. Gleichzeitig benannten sie Grenzen sowie konkrete Ansatzpunkte zur Weiterentwicklung. Auf Grundlage der Rückmeldungen wurde die Tool-Box überarbeitet und als finale Version 1 veröffentlicht.

Inhalt

Vorwort.....	
1 Einleitung.....	1
1.1 Ausgangslage	1
1.1.1 Begründung der Themenwahl.....	1
1.1.2 Herleitung der Fragestellung	2
1.1.3 Forschungsfragen	2
1.2 Projektkontext und Zielsetzung.....	3
1.2.1 Rahmenbedingungen und Organisation.....	3
1.2.2 Zielgruppe und Zieldefinierung	3
1.3 Methodische Grundlagen.....	4
1.3.1 Praxisforschung und Entwicklungsprojekt.....	4
1.3.2 Forschungsprozess.....	5
2 Theoretische Grundlagen	8
2.1 Sprechangst	8
2.1.1 Epidemiologie und Klassifikation von Angststörungen	8
2.1.2 Definition und Epidemiologie von Sprechangst	10
2.1.3 Übersicht ausgewählter Angstformen.....	11
2.1.4 Auswirkungen von Sprechangst auf das Kommunikationsverhalten	12
2.1.5 Bekannte Therapieansätze und Interventionsverfahren	13
2.2 Entwicklungspsychologische Grundlagen.....	15
2.2.1 Ängste in der kindlichen Entwicklung.....	16
2.2.2 Rolle der Bezugspersonen im Umgang mit Ängsten.....	16
2.3 Spiel	18
2.3.1 Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung	18
2.3.2 Selbstwertfördernde und angstabbauende Spiele	18
3 Entwicklungsprojekt	18
3.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Tool-Box	18

3.1.1 Definition der Tool-Box im Rahmen des Entwicklungsprojektes	19
3.1.2 Kriterien für die Konzeption und Entwicklung der Tool-Box.....	19
3.1.3 Aufbau der Tool-Box	20
3.2 Methodisch-didaktische Überlegungen	20
3.2.1 Digitales Format ZUUGS	20
3.2.2 Identifikationsfigur	21
3.3 Übungen und Spiele	21
3.3.1 Kriterienkatalog für die Übungen und Spiele	21
3.3.2 Spielkategorien	23
3.4 Gestaltung der Informationsbroschüre für Bezugspersonen	24
4 Evaluation durch Fachpersonen	25
4.1 Kriterien für die Auswahl der Expertinnen	25
4.2 Fragebogen	26
4.3 Durchführung der Evaluation	27
4.4 Auswertung der Daten	27
4.5 Diskussion der Ergebnisse und Anpassung der Tool-Box.....	32
5 Beantwortung der Forschungsfragen	36
6 Schlussfolgerungen.....	39
6.1 Reflexion	39
6.2 Konsequenzen für die Praxis und Entwicklungsperspektiven	40
6.4 Schlusswort.....	42
Literaturverzeichnis	43
Abbildungsverzeichnis	46
Tabellenverzeichnis.....	46
Anhang	47
Ehrenwörtliche Erklärung.....	76

Vorwort

Sprechangst im Kindesalter stellt sowohl für die betroffenen Kinder als auch für die behandelnden Therapeutinnen eine Herausforderung dar. Während meiner Ausbildung zur Logopädin wurde deutlich, dass im therapeutischen Alltag ein Bedarf an praxisnahen Materialien für die Arbeit mit sprechängstlichen Kindern besteht. Diese Beobachtung bildete den Ausgangspunkt für die vorliegende Bachelorarbeit.

Im Zentrum der Arbeit steht die Entwicklung einer digitalen Tool-Box, die Logopädinnen bei der Therapie von Kindern mit Sprechangst unterstützt. Ziel war es, theoretische Erkenntnisse mit praktischen Anwendungsmöglichkeiten zu verbinden und ein Produkt zu entwickeln, das im logopädischen Arbeitsalltag flexibel einsetzbar ist.

Mein besonderer Dank gilt Wolfgang G. Braun für die Betreuung dieser Arbeit. Seine kontinuierliche Unterstützung, sein grosses Engagement sowie das wertschätzende und konstruktive Feedback haben den gesamten Arbeitsprozess wesentlich geprägt. Besonders in Phasen, in denen Unsicherheiten bezüglich der Vorgehensweise auftraten, ermutigten die Besprechungen, den eigenen Arbeitsstand zu reflektieren und motiviert weiterzuarbeiten.

Ein weiterer Dank geht an J.K. für die methodische Beratung zur Konstruktion des Fragebogens, der Durchführung der Evaluation und der Auswertung der Daten.

Ebenso danke ich C.S. vom Digital Learning Center der HfH für die hilfreichen Beratungsgespräche und die kompetente Unterstützung bei der technischen Umsetzung der Tool-Box.

Mein Dank gilt ausserdem den Logopädinnen, die durch ihre Teilnahme an der Evaluation und die differenzierten Rückmeldungen einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des Produkts geleistet haben.

Für das sorgfältige Lektorat und die wertvollen Hinweise danke ich N.B., die zur sprachlichen und formalen Qualität der Arbeit beigetragen hat.

Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit, sofern nichts anderes erwähnt wird, die weibliche Form verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermassen für alle Geschlechter.

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

1.1.1 Begründung der Themenwahl

Es gibt Momente, in denen Sprechen zur Herausforderung wird. Vor einer mündlichen Prüfung oder in anderen Situationen mit Expositionspotential beginnen plötzlich die Hände zu zittern, der Mund wird trocken, im Hals sitzt ein Kloss, und man kämpft verzweifelt darum, die richtigen Worte zu finden. Ähnlich erging es auch mir in meiner Jugend, als ich bei Referaten unter Prüfungsangst litt. Während des ersten Praktikums im Rahmen meines Logopädie-Studiums begegnete ich mehreren Kindern, die in ihrer Sprachproduktion gehemmt oder sogar ängstlich wirkten. Diese Beobachtungen erinnerten mich an persönliche Erfahrungen und weckten meine Empathie für die betroffenen Kinder. Gleichzeitig stellte ich mir die Fragen: Leiden diese Kinder tatsächlich unter Sprechangst? Und war ich früher womöglich selbst davon betroffen? Mein Interesse wurde zunehmend grösser und ich begann, mich vertieft mit der Materie auseinanderzusetzen.

Im Logopädie-Studium war Sprechangst bislang kein explizites Thema. Sie wurde lediglich als Begleiterscheinung anderer Störungsbilder wie Stimmstörungen oder Stottern erwähnt. Das fehlende vertiefte Wissen dazu empfand ich als Lücke, die ich mit dieser Entwicklungsarbeit schliessen möchte.

Sprechangst zählt mit einer Prävalenz von 41 bis 51% zu den häufigsten Angstformen in der Allgemeinbevölkerung (Beushausen, 2009). Für Kinder liegen keine konkreten Prävalenzdaten vor. Die wissenschaftliche Literatur zu Sprechangst ist begrenzt, und praxisnahe Materialien für die Sprachtherapie mit sprechängstlichen Kindern sind kaum vorhanden. Zwar existieren Trainingsprogramme für verwandte Zielgruppen, beispielsweise «Mutig werden mit Til Tiger» für sozial unsichere Kinder (Ahrens-Eipper, Leplow, & Nelius, 2010) oder «Sicher und frei reden: Sprechängste erfolgreich abbauen» für Erwachsene (Beushausen, 2023), und auch vom Goethe-Institut wurden Intensivkurse für Kinder und Jugendliche angeboten, um Sprechangst beim Fremdsprachenlernen abzubauen (Zachariasz-Janik, 2020). Doch eine spezifische therapeutische Intervention für Sprechangst im Kindesalter fehlt bisher.

Da Sprechangst nicht nur als isoliertes Störungsbild, sondern auch als Begleiterscheinung bei Stimmstörungen, Stottern oder Sprachentwicklungsstörungen auftreten kann, ist anzunehmen, dass das betroffene Klientel in der logopädischen Praxis grösser ist als bisher angenommen (Beushausen, 2009). Gleichzeitig fehlen vielen Fachpersonen das konkrete Fachwissen und die Materialien, um Sprechangst im therapeutischen Alltag adäquat zu berücksichtigen und zu behandeln.

1.1.2 Herleitung der Fragestellung

Die Fragestellungen dieser Arbeit lassen sich aus der Verbindung von Praxisbeobachtungen und bestehenden Forschungslücken ableiten, die bereits im Unterkapitel 1.1.1 beschrieben wurden. In der logopädischen Praxis zeigt sich, dass eine grosse Zahl der Kinder Hemmungen beim Sprechen hat, während Materialien zur gezielten Unterstützung kaum vorhanden sind. Auch die wissenschaftliche Literatur zu kindlicher Sprechangst ist begrenzt. Systematische Untersuchungen zu Prävalenz, Entstehungsfaktoren oder wirksamen Interventionen wurden im Rahmen der Literaturrecherche kaum gefunden.

Aus diesen Überlegungen entsteht der Bedarf, ein praxisnahes therapeutisches Hilfsmittel zu entwickeln, das Logopädinnen in der Arbeit mit sprechängstlichen Kindern unterstützt. Da die Erstellung eines Produkts im Mittelpunkt steht, handelt es sich bei dieser Bachelorarbeit um eine Entwicklungsarbeit. Entsprechend gliedert sich der Aufbau in drei aufeinander aufbauende Teile: Zunächst folgt ein Theorieteil, in dem Sprechangst theoretisch umschrieben und im Kontext verwandter Störungsbilder eingeordnet wird. Darauf aufbauend soll eine praxisorientierte Tool-Box, also eine Materialsammlung für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern, entwickelt werden. Abschliessend wird die Praxistauglichkeit des Produkts überprüft, welche durch die Bewertungskriterien fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit operationalisiert wird.

1.1.3 Forschungsfragen

Die folgenden drei Forschungsfragen ergeben sich aus den Überlegungen des vorangegangenen Unterkapitels und orientieren sich am Aufbau der Arbeit: Sie spiegeln die theoretische Einordnung von Sprechangst, die Entwicklung der Tool-Box und die anschliessende Evaluation ihrer Praxistauglichkeit wider. Um am Ende der Arbeit eine klare Beantwortung zu gewährleisten, wurden die Forschungsfragen entsprechend präzisiert.

Theorie: Wie kann Sprechangst theoretisch umschrieben und im Kontext kommunikativer Störungen bei Kindern eingeordnet werden?

Produktentwicklung: Nach welchen Kriterien sollte eine Tool-Box konzipiert und gestaltet werden, damit Logopädinnen sie in der therapeutischen Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen nutzen können?

Evaluation: Welche Merkmale einer Tool-Box für Logopädinnen, die von Fachpersonen für die therapeutische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen gesichtet und anhand eines Fragebogens bewertet wird, zeugen von

Praxistauglichkeit, wobei Praxistauglichkeit als fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit definiert wird?

1.2 Projektkontext und Zielsetzung

1.2.1 Rahmenbedingungen und Organisation

Der Bearbeitungszeitraum der vorliegenden Bachelorarbeit erstreckte sich vom ersten thematischen Vorgespräch im Herbstsemester 2024 bis zur Abgabe im Februar 2026. Im Winter 2024 wurde in einem Gespräch mit Betreuer Wolfgang G. Braun das Thema der Arbeit eingegrenzt, die Zielgruppe definiert und die grundlegende Ausrichtung der Tool-Box festgelegt.

Im Verlauf des Jahres 2025 wurden drei Kolloquien durchgeführt, in denen der Aufbau der Toolbox, die Auswahl und Ausarbeitung der Spiele sowie Fragen zum Arbeitsprozess besprochen wurden. Im Winter 2025 erfolgte die Evaluation der Tool-Box durch Fachpersonen. Parallel zur Bearbeitung der Bachelorarbeit fanden im Rahmen des Studiums Praktika, Blockwochen sowie reguläre Lehrveranstaltungen statt.

Das vierte und letzte Kolloquium erfolgte im Januar 2026 und diente der Klärung abschliessender Fragen und inhaltlichen Abrundung der Arbeit. Während des gesamten Arbeitsprozesses bestand ein regelmässiger Austausch mit dem Betreuer Wolfgang G. Braun.

1.2.2 Zielgruppe und Zieldefinierung

Als Zielgruppe für die Arbeit mit der Tool-Box werden sprechängstliche Kinder im Alter von vier bis acht Jahren gewählt, welche sich im Zyklus 1 des Schweizer Bildungssystems (Kindergarten sowie 1. und 2. Klasse) befinden. In diesem entwicklungspsychologisch sensiblen Alter stehen wichtige Übergänge an, wie etwa der Kindergarten- oder Schulübertritt, die häufig mit Ängsten einhergehen. Vorschulkinder beginnen zwischen realen und imaginären Ängsten zu differenzieren. Ihre Ängste beziehen sich meist auf konkrete Probleme des Lebens, insbesondere auf solche im schulischen Kontext (Siegler, Saffran, Gershoff, & Eisenberg, 2020).

Werden zentrale Lebensereignisse wie die genannten Übergänge als belastend erlebt, können sie die Entstehung von Sprechangst fördern (Beushausen, 2023).

Der Einfluss von Bezugspersonen auf die kindliche Angstbewältigung ist nicht zu unterschätzen: Das vertraute soziale Umfeld kann dem ängstlichen Kind Mut, Sicherheit und Zuversicht vermitteln. Kinder können im Umgang mit ihrer Angst unterstützt werden, indem mutiges Verhalten wie die Konfrontation mit eigenen Ängsten positiv verstärkt wird und ihnen zugleich Eigenverantwortung überlassen wird (Kohler, 2024).

Die Theorie von John Bowlby unterstreicht diese Überlegungen: Eine sichere Bindung zu den Bezugspersonen bietet dem Kind eine sichere Basis zur Exploration, also zur Erkundung seiner Umwelt, und zwar ohne von Ängsten blockiert zu werden (Siegler et al., 2020).

Basierend auf diesen Überlegungen wird deutlich, dass die Zusammenarbeit von Logopädinnen mit Bezugspersonen sprechängstlicher Kindern unerlässlich ist. Eine qualitativ hochwertige therapeutische Beziehung, sowohl zum Kind als auch zu dessen Bezugspersonen wie Eltern oder Lehrpersonen, ist massgeblich für den Therapieerfolg. Tatsächlich ist die Qualität der Beziehung zwischen Kind und Therapeutin entscheidender als das therapeutische Fachwissen selbst; rund 30% der therapeutischen Erfolge lassen sich auf diese Beziehungsqualität zurückführen (Büttner & Quindel, 2013). Besteht zudem eine vertrauensvolle Beziehung zu den Bezugspersonen, sind diese eher bereit, die von den Logopädinnen vermittelten Strategien zur Bewältigung der kindlichen Sprechangst im Alltag umzusetzen. Ein unterstützendes Umfeld kann somit die Wirksamkeit einer Therapie mit der Tool-Box deutlich erhöhen.

Diese Entwicklungsarbeit zielt folglich darauf ab, eine praxistaugliche Tool-Box zu konzipieren, die sprechängstlichen Kindern und ihrem Umfeld gezielte Unterstützung bietet. Die Materialien können von Logopädinnen sowohl in der direkten Arbeit mit den Kindern als auch zur Anleitung des sozialen Umfelds eingesetzt werden. Ziel ist es, die kommunikative Selbstwirksamkeit der Kinder zu fördern, sie in ihrer Kommunikation zu stärken und Ängste behutsam abzubauen, während Bezugspersonen sensibilisiert und eingebunden werden. Logopädinnen sollen kompakt aufbereitete theoretische Informationen und eine Sammlung von Spielideen erhalten, die flexibel im Berufsalltag eingesetzt werden können. Ziel ist es, dass die Tool-Box die therapeutische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern und deren Bezugspersonen erleichtert.

1.3 Methodische Grundlagen

1.3.1 Praxisforschung und Entwicklungsprojekt

Die vorliegende Bachelorarbeit ist als praxisorientiertes Entwicklungsprojekt angelegt. Sie verfolgt das Ziel der Konzeption, Gestaltung und Evaluation einer Tool-Box für Logopädinnen zur Unterstützung der therapeutischen Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren (Zyklus 1) und deren Bezugspersonen (vgl. Kapitel 1.2.2). Theoretische Konzepte und praktische Beobachtungen aus dem Fachgebiet bilden die Grundlage. Da im Rahmen dieser Arbeit ein innovatives und praxisnahes Instrument entwickelt und evaluiert wird, orientiert sich das Vorgehen an den Grundprinzipien der Praxisforschung. Praxisforschung greift gestaltend in die Praxis ein und verknüpft somit Theorie und praktische Anwendung eng miteinander. Im Zentrum steht die Erforschung des

eigenen Berufsfeld mit dem Ziel, Erkenntnisse und Problemlösungen für bestehende Herausforderungen in diesem Feld zu gewinnen (Moser, 2025).

Um die Praxistauglichkeit der entwickelten Tool-Box zu überprüfen, wird ein Mixed-Methods-Ansatz gewählt. Die Datenerhebung erfolgt mittels einer teilstandardisierten schriftlichen Befragung von erfahrenen Logopädinnen, welche ausgewählte Teile der Tool-Box sichten. Der eingesetzte Fragebogen enthält sowohl geschlossene Fragen zur quantitativen Einschätzung der fachlichen Sinnhaftigkeit, praktischen Eignung und nachhaltigen Anwendbarkeit der Tool-Box, als auch offene Fragen zur qualitativen Rückmeldung. Durch die Kombination beider Methoden können sowohl objektiv messbare Bewertungen als auch vertiefte, subjektive Rückmeldungen erhalten werden. Dies erlaubt eine differenzierte Beurteilung der Tool-Box.

Am Ende fließen die Ergebnisse der Evaluation in die Weiterentwicklung der Tool-Box ein. Das Vorgehen orientiert sich am Forschungsansatz «Design-Based-Research», bei dem ein Produkt auf Grundlage von Feedback schrittweise angepasst wird (Moser, 2025). Nach der Datenauswertung erfolgt eine erneute Auseinandersetzung mit der Theorie, und darauf basierend wird eine Überarbeitung der Tool-Box vorgenommen. So entsteht aus der ursprünglichen Version 0 (vor der Evaluation) die weiterentwickelte Version 1 (nach der Evaluation). Solche zirkulären Modelle bilden die tatsächlichen Abläufe in der Praxis realistisch ab (Kohler, 2022).

Der iterative Charakter des Entwicklungsprojekts ermöglicht auch in Zukunft eine kontinuierliche Verbesserung der Tool-Box. So nähert man sich dem Ziel der Praxisforschung, neues, praxistaugliches Wissen zu generieren (Moser, 2025).

1.3.2 Forschungsprozess

Die untenstehende Abbildung zeigt den zirkulären Forschungs- und Entwicklungsprozess, welcher Entwicklungsprojekten typischerweise zugrunde liegt:

Abbildung 2: Forschungs- und Entwicklungsprozess (HfH, 2012, S.7)

Inspiziert von der Bachelorarbeit «Über Kooperation zur Kommunikation» (Alt & Gutmann, 2012) folgt der Arbeitsprozess des vorliegenden Entwicklungsprojekts den sieben Schritten von Audeoud (2010, zitiert nach Alt & Gutmann, 2012). Tabelle 1 fasst die einzelnen Arbeitsschritte übersichtlich zusammen.

Tabelle 1: Vorgehen bei einem Entwicklungsprojekt (erstellt durch die Autorin, angelehnt an Audeoud, 2010 und inspiriert von Alt & Gutmann, 2012)

Siebenstufiges Vorgehen nach Audeoud (2010)		Anwendung auf das Entwicklungsprojekt
1	Wahrnehmung des Problems Durch Fachkenntnisse die Abweichung von IST-	<ul style="list-style-type: none"> - Es existieren kaum Therapiematerialien und -programme für sprechängstliche Kinder im Zyklus 1 (Literaturrecherche, Besuch des DiZ an der Hochschule, Gespräch mit Wolfgang G. Braun) - Viele Logopädinnen wissen nicht, wie sie sprechängstliche Kinder therapieren sollen (Gespräche mit angehenden und ausgebildeten

	und SOLL-Zustand erkennen	<p>Logopädinnen)</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Praxis gibt es wahrscheinlich mehr sprechängstliche Kinder als angenommen, da Sprechangst nicht nur isoliert, sondern auch als Begleiterscheinung anderer sprachlicher Schwierigkeiten auftreten kann (Literaturrecherche, Gespräch mit Wolfgang G. Braun)
2	<p>Situationsanalyse</p> <p>Praxisprobleme im Feld oder durch Literaturrecherche sammeln</p> <p>Die Probleme analysieren und Verständnis dafür erlangen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Es existieren bereits Therapieprogramme für sozial unsichere Kinder oder Erwachsene - Soziale Unsicherheit und Sprechangst sind unterschiedliche Störungsbilder - Bezugspersonenarbeit ist bei der Therapie von Sprechangst zentral, aber nur wenig Bezugspersonen (Eltern, Lernpersonen) verfügen über Wissen zum Umgang mit sprechängstlichen Kindern - Kinder im Alter von vier bis acht Jahren besuchen den Zyklus 1 (Kindergarten und 1./2. Primarklasse) und befinden sich in einer entwicklungsbedingt sensiblen Phase mit bedeutsamen Übergängen (z. B. Kindergarten - Schule), die die Entstehung von Ängsten, insbesondere Sprechängsten, begünstigen kann - Es gibt nach Wissen der Autorin noch keine Zusammenstellung von Therapiematerialien für sprechängstliche Kinder im Alter von vier bis acht Jahren, welche die theoretischen Hintergründe für Logopädinnen erklärt und Spiele für die Therapie sowie Informationen für Bezugspersonen enthält
3	<p>Zieldefinition</p> <p>Durch welche Massnahmen kann das Problem gelöst werden?</p> <p>Was ist der Nutzen des Projekts?</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Theoretische Einordnung von Sprechangst - Entwicklung einer Tool-Box (kompakte Zusammenstellung verschiedener Materialien) für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen; dazu gehören ein Theorieteil für Logopädinnen, Spiele und Übungen für die Therapie sowie Informationen für Bezugspersonen - Herausarbeitung zentraler Kriterien/Merkmale einer praxistauglichen Tool-Box - Nutzen: Unterstützung der therapeutischen Arbeit mit sprechängstlichen Kindern und deren Bezugspersonen
4	<p>Lösungserarbeitung</p> <p>Unterschiedliche Lösungsvarianten abwägen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tool-Box digital oder analog gestalten? - Spiele der Tool-Box: Einzel- oder Gruppensetting?, Materialaufwand?, Umfang der Spielsammlung? - Aufbereitung der Informationen für Bezugspersonen?
5	<p>Umsetzungsplanung</p> <p>Umsetzung des Produkts sowie</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ressourcen für Entwicklung und Evaluation abklären (technisch, zeitlich...) - Umfassende Literaturrecherche als Grundlage der theoriegeleiteten Entwicklung von Spielen und Übungen für die Tool-Box

	Evaluation vorbereiten	<ul style="list-style-type: none"> - Fachpersonen (spezialisierte Logopädinnen) für die Evaluation mobilisieren
6	Umsetzung Entwicklung des Produkts inklusive kritischer Prüfung des Vorgehens	<ul style="list-style-type: none"> - Spiele und Übungen für die Therapie von sprechängstlichen Kindern entwickeln und zusammenstellen - Informationsbroschüre für Bezugspersonen gestalten - Kontinuierlicher Rückgriff auf Theorie zur Absicherung der Vorgehensweise - Tool-Box in Form von ZUUGS-Buch umsetzen - Beratungsgespräche mit C.S. vom DLC (Digital Learning Center) zur technischen Umsetzung der Tool-Box - Kontinuierliche Selbstreflexion und spontane Anpassungen des Produkts
7	Evaluation und Nachbesserung Evaluation nach der Umsetzung durchführen Produkt wird bewertet Legitimation des Produkts	<ul style="list-style-type: none"> - Fragebogen erstellen - Befragung der Expertinnen (spezialisierte Logopädinnen) im Dezember 2026 mittels teilstandardisiertem digitalem Fragebogen - Beratungsgespräch mit J.K zur Auswertung der Daten - Auswertung und Interpretation der Daten - Weiterentwicklung der Ursprungsversion der Tool-Box (Version 0) zur finalen Version (Version 1) auf Grundlage der Ergebnisse der Befragung und Rückmeldungen von Wolfgang G. Braun

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Sprechangst

Um das Phänomen Sprechangst umfassend verstehen zu können, werden zunächst Angststörungen im Allgemeinen näher beleuchtet. Im Anschluss wird Sprechangst definiert, von anderen Angstformen abgegrenzt und es wird aufgezeigt, wie sie das Kommunikationsverhalten beeinflusst. Ein Blick auf bekannte Therapieansätze und Interventionsverfahren schliesst das Kapitel ab.

2.1.1 Epidemiologie und Klassifikation von Angststörungen

Angststörungen werden zu den internalisierenden Störungen gezählt (Bilz, 2008, zitiert nach Kruska, 2020). Sie gehen mit krankhaften Ängsten einher, welche sich von gesunden unterscheiden durch das Auftreten in einem unangemessenem Kontext, eine übermässig starke Intensität, eine persistierende Dauer, die Antizipation des Auftretens der Angst («Angst vor der Angst») und einem hohen Leidensdruck (Kruska, 2020).

Als Ursachen von Angststörungen werden genetische und biologische Faktoren wie ein gehäuftes familiäres Auftreten diskutiert. Darüber hinaus spielen psychische Faktoren eine Rolle, darunter ein ruhiges oder schüchternes Temperament, negative soziale Erwartungen sowie Defizite in der Emotionsregulation. Zu den sozialen Einflussfaktoren zählen psychische Auffälligkeiten der Eltern, mangelnde Erziehungskompetenzen sowie prägende Beziehungserfahrungen mit wichtigen Bezugspersonen (ebd.).

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Auffälligkeiten im Kindes- und Jugendalter (ebd.). Die Prävalenz von Angststörungen im Kindes- und Jugendalter liegt bei ca. 10 % (Klasen et al. 2016; Cartwright-Hatton et al. 2006; Ihle & Esser 2002; Essau et al. 2004, zitiert nach Kruska, 2020). Studien zeigen, dass Mädchen häufiger betroffen sind, teils mit zwei- bis viermal höheren Raten als Jungen, was auf das weibliche Geschlecht als Risikofaktor hinweist (Essau et al. 2004, zitiert nach Kruska, 2020). Die Behandlung von Angststörungen erfolgt in der Regel durch eine kognitive Verhaltenstherapie, die gegebenenfalls durch medikamentöse Massnahmen ergänzt wird (Siegler et al., 2020).

Rotthaus (2021) betont, dass Angststörungen sowohl in ihrer Intensität als auch in der Symptomatik variieren und sich in den Klassifikationssystemen ICD-10 und DSM-5 unterschiedlich zuordnen lassen. Er führt die folgende Klassifikation nach ICD-10 auf, welche kinder- und jugendspezifische Angststörungen unter *F93 Emotionale Störungen* des Kindesalters unterscheidet:

- F93.0: Emotionale Störung mit Trennungsangst des Kindesalters
- F93.1: Phobische Störung des Kindesalters
- F93.2: Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters
- F93.3: Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität
- F93.80: Generalisierte Angststörung des Kindesalters

Störungen, die sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch Erwachsenen auftreten können, werden unter *F40 phobische Störungen* aufgelistet:

- F40.0: Agoraphobie
- F40.1: Soziale Phobien
- F40.2: Spezifische Phobien

Weitere relevante Angststörungen sind:

- F41.0: Panikstörung
- F41.1: Generalisierte Angststörung
- F41.2: Angst- und depressive Störung gemischt

2.1.2 Definition und Epidemiologie von Sprechangst

In der Literatur findet sich eine Vielzahl an Definitionen für Sprechangst. Um das Entwicklungsprojekt gezielt planen und umsetzen zu können, ist es daher wichtig, den Begriff im Vorfeld klar zu definieren und von ähnlichen Störungsbildern abzugrenzen.

Beushausen (2009) beschreibt Sprechangst folgendermassen: «Sprechangst bezeichnet eine relativ starke Angst/Unsicherheit in Situationen, die Sprechen oder Reden vor einem Publikum erfordert (S.10).» Diese Angst ist eine emotionale oder psychophysiologische Reaktion auf Redeleistung, die zu vollbringen ist, und kann zu einem Vermeidungsverhalten führen (ebd.).

Sprechangst kann sich auf drei Reaktionsebenen äussern: auf der gedanklich-emotionalen, der körperlichen und der des Verhaltens. Körperliche Symptome sind ein erhöhter Blutdruck, Pulsbeschleunigung, Schwitzen oder Erröten, veränderte Atemfrequenz, erhöhte Spannung der Körpermuskulatur, veränderte Gedächtnis- und Wahrnehmungsfunktion sowie Verdauungsbeschwerden. Im Verhalten zeigen sich Veränderungen wie eine erhöhte Stimmlage, leises Sprechen, ein zittriger Stimmklang, Wortfindungsstörungen, schnelles Sprechtempo, Schnappatmung, Vermeidung von Blickkontakt, stereotype Gesten wie Händereiben oder eine schwankende Haltung. Begleitet werden diese Symptome von inneren Bewertungen und Befürchtungen: Die Situation wird als bedrohlich bewertet, ihre Bewältigung erscheint unmöglich und es bestehen Angst vor unerwünschten Konsequenzen wie Kritik oder Blamage sowie abwertende Vorurteile gegenüber sich selbst (Beushausen, 2023).

Es wird unterschieden zwischen habitueller Sprechangst als generelle Angstbereitschaft in Sprechsituationen und situativer Sprechangst, die nicht in jeder Situation gleich stark ausgeprägt ist. In einigen psychologischen Definitionen wird Sprechangst als leichte beziehungsweise diskrete Form von Sozialangst gesehen (Beushausen, 2009).

Die Entstehung von Sprechangst ist als multifaktoriell zu verstehen, da angeborene und erworbene Faktoren eng miteinander verflochten sind. Neben biologischen Veranlagungen spielen erlernte Verhaltensmuster, innerpsychische Konflikte, soziale und kulturelle Einflüsse sowie wegweisende Lebensereignisse eine zentrale Rolle. Abhängig von der individuellen Biographie und den Umweltbedingungen können diese Faktoren zu unterschiedlichen Ausprägungen von Sprechangst führen (ebd.).

Da Sprechangst in der Literatur häufig als Ausprägung sozialer Angst eingeordnet wird, lassen sich Aussagen zu ihrer Häufigkeit im Kindesalter nur indirekt über Prävalenzangaben sozialer Ängstlichkeit treffen. Diese fallen mit Werten zwischen etwa 0,5 % und 7 % sehr heterogen aus, was unter

anderem auf unterschiedliche Begriffsdefinitionen und Erhebungsmethoden zurückzuführen ist (Laakmann, Petermann, & Petermann, 2015).

Logophobie bezeichnet die pathologisch übersteigerte, situationsunangemessene Angst, welche sich durch konsequente Vermeidung von Situationen, die öffentliches Sprechen verlangen, zeigt. Diese besonders ausgeprägte Form von Sprechangst wird in der ICD-10 zu den Sozialphobien (F40.1) gezählt (Beushausen, 2009).

Sprechangst und Logophobie können ein isoliertes Störungsbild darstellen, aber auch als Begleiterscheinung bei verschiedenen Sprach-, Sprech-, Redefluss- und Stimmstörungen auftreten, insbesondere bei Stottern, Stimmstörungen oder Mutismus. Mutismus ist ein unfreiwilliges, über einen längeren Zeitraum anhaltendes Verhalten des Schweigens, das sich situations- und personenunabhängig (totale Form) oder nur in bestimmten Situationen (partielle Form oder selektiver Mutismus) zeigt. In der Literatur werden Sprechängste häufig als Ursache von Mutismus in Erwägung gezogen (ebd.).

Mit der Verabschiedung der ICD-11 durch die Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2019 und ihrem Inkrafttreten im Jahr 2022 wird der selektive Mutismus unter der Klassifikationsnummer 6B06 neu den pathologischen Angststörungen zugeordnet, wodurch die Definition und diagnostische Einordnung erneut in den fachlichen Diskurs gerückt sind (Mutismus Beratungs Zentrum, n.d.).

2.1.3 Übersicht ausgewählter Angstformen

Wie in den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, gestaltet sich die Einordnung von Sprechangst und verwandten Angstformen in der Literatur uneinheitlich und teilweise unübersichtlich. Um diese Komplexität zu strukturieren, wird im Folgenden eine Übersicht ausgewählter Angstformen in Tabellenform dargestellt. Die Darstellung orientiert sich an ausgewählten Quellen und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder absolute Genauigkeit, sondern dient der Orientierung innerhalb der bestehenden Klassifikationen.

Tabelle 2: Übersicht ausgewählter Angstformen (erstellt durch die Autorin, angelehnt an Rotthaus, 2021; Beushausen, 2009)

Soziale Angst / Sozialphobie (F40.1)

<ul style="list-style-type: none"> • Sprechangst <ul style="list-style-type: none"> ○ habituell (generelle Angstbereitschaft in Sprechsituationen) ○ situativ (tritt nur in bestimmten Situationen auf) • Logophobie (pathologisch übersteigerte Sprechangst, konsequente Vermeidung)
Mutismus (6B06, ICD-11)
<ul style="list-style-type: none"> • unfreiwilliges Schweigen über längere Zeit • kann gemäss Literatur Folge von Sprechangst sein • selektiv (situationsabhängig) • total (dauerhaft, situations- und personenunabhängig)
Kinder- und Jugendangststörungen (F93)
<ul style="list-style-type: none"> • Trennungsangst (F93.0) • Phobische Störungen des Kindesalters (F93.1) • Störung mit sozialer Ängstlichkeit des Kindesalters (F93.2) • Emotionale Störung mit Geschwisterrivalität (F93.3) • Generalisierte Angststörung des Kindesalters (F93.80)
Weitere Angststörungen (Kinder, Jugendliche und Erwachsene)
<ul style="list-style-type: none"> • Agoraphobie (F40.0) • Spezifische Phobien (F40.2) • Panikstörung (F41.0) • Generalisierte Angststörung (F41.1) • Angst- und depressive Störung gemischt (F41.2)

2.1.4 Auswirkungen von Sprechangst auf das Kommunikationsverhalten

In Unterkapitel 2.1.2 wurde gezeigt, dass sich Sprechangst symptomatisch nicht nur auf emotionaler und körperlicher Ebene, sondern auch auf der Verhaltensebene manifestiert. Das Zusammenspiel

dieser Ebenen wirkt sich wesentlich auf das Kommunikationsverhalten aus. In der Literatur werden zwei gegensätzliche Reaktionsmuster bei Sprechangst beschrieben: eine Neigung zur Beschleunigung sowie eine zum Erstarren und der Verlangsamung. Erstere zeigt sich in erhöhtem Sprechtempo, verstärkter Gestik und vermehrten Peinlichkeiten, während Letztere mit gesteigertem kognitiven Aufwand, verlangsamtem Sprechen und Rückzug aus der kommunikativen Situation einhergeht. Die Stressforschung erklärt diese Unterschiede mit dem menschlichen Bedürfnis nach Kontrolle einerseits und der Neigung zur Resignation andererseits (Beushausen, 2023).

Es ist anzunehmen, dass die bevorzugte Bewältigungsstrategie von individuellen Faktoren wie persönlichen Erfahrungen und Charaktereigenschaften wie dem Temperament oder dem Grad an Intro- oder Extraversion abhängt.

Wilken (2021) betont: «Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und subjektiv für Lebensqualität von entscheidender Bedeutung. Sie ist eine wesentliche Bedingung für soziale Partizipation und Selbstbestimmung [...] (S. 7).» Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die bei Sprechangst beschriebenen Verhaltensmuster das Kommunikationsverhalten nicht nur situativ beeinflussen, sondern auch langfristig die Teilhabe einschränken können.

2.1.5 Bekannte Therapieansätze und Interventionsverfahren

In der Auseinandersetzung mit bestehenden Ansätzen zur Behandlung von Sprechangst wird deutlich, dass diese nicht ausschliesslich sprachlicher Natur ist, sondern in einem engem Zusammenhang mit emotionalen, psychischen und sozialen Faktoren steht. Viele sprachtherapeutische Vorgehensweisen übernehmen Elemente aus psychotherapeutischen Modellen, insbesondere bei der Therapie von Stottern, Mutismus und Sprechangst. Dies betrifft sowohl die Arbeit mit dem Kind selbst als auch die Beratung von Bezugspersonen (Weikert, 1999). Besonders relevant für die logopädische Praxis ist der Hinweis, dass „eine mehrdimensionale, pädagogisch orientierte Sprachtherapie [...] die Ganzheit des Menschen und seine Individualität berücksichtigen [...]“ muss und dass eine Ausklammerung emotionaler und psychosozialer Aspekte „mit einem Rückschritt in eine rein funktionsorientierte Übungsbehandlung gleichzusetzen“ wäre (ebd., S. 18).

In der Therapie von Sprechangst werden neben positiven Selbstinstruktionen auch ausgewählte Elemente aus der Stottertherapie oder der Behandlung von selektivem Mutismus angewendet. Dazu zählen unter anderem die Identifikation der eigenen Symptome, eine Expositionstherapie im Sinne eines In-vivo-Trainings, Atemtechniken oder progressive Muskelentspannung (Grohnfeldt, 2012).

Einige bekannte Trainingsprogramme, welche im Folgenden vorgestellt werden, orientieren sich punktuell an bewährten Ansätzen dieser Therapieverfahren.

Ein Interventionsprogramm zur Bewältigung sozialer Unsicherheit im Kindesalter ist das verhaltenstherapeutisch fundierte Training „Mutig werden mit Til Tiger“ (Ahrens-Eipper et al., 2010). Das Programm richtet sich an sozial unsichere Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren und verfolgt einen präventiven Ansatz, da soziale Unsicherheit im Kindesalter als Risikofaktor für die Entwicklung manifester Angststörungen und Depressionen im Jugend- und Erwachsenenalter gilt. Zentraler Bestandteil des Trainings ist die Identifikationsfigur Til Tiger, die gemeinsam mit den Kindern lernt, mutiger zu werden (ebd.).

Das Programm basiert auf aktuellen Forschungsergebnissen zu sozialer Unsicherheit und ist strukturiert aufgebaut. Die Stunden folgen immer dem gleichen Ablauf und umfassen Einzel- und Gruppensettings, in denen alltagsnahe soziale Situationen bearbeitet werden. Mit den Kindern werden angstausslösende Momente besprochen und dazu passende Bewältigungsstrategien eingeübt, unter anderem durch Rollenspiele. Als mögliche Bewältigungsstrategie kommen auch Elemente aus der Progressiven Muskelentspannung zum Einsatz. Es folgt ein Lernprozess in kleinen, aufeinander aufbauenden Schritten, der mithilfe von konkreten Wochenzielen strukturiert wird (ebd.).

Ein wesentliches Element ist der Transfer in den Alltag. Die Kinder erhalten Aufgaben für zu Hause, dokumentieren ihre Fortschritte in einem Selbstbeobachtungsbogen und reflektieren diese gemeinsam mit Til Tiger. Auch die Eltern werden einbezogen, unter anderem durch Informationsblätter und Beratungsgespräche, um aufrechterhaltende Bedingungen im Alltag zu verändern und das Kind unterstützend zu begleiten (ebd.).

Das Trainingsprogramm „Sicher und frei reden“ (Beushausen, 2023) ist ein weiterer Ansatz zur Bewältigung von Sprechangst und richtet sich an Personen mit Sprechängsten in schulischen, universitären oder beruflichen Kontexten. Das Programm ist ausdrücklich als Training zur Selbsthilfe konzipiert und nicht als Therapieform (ebd.).

Das Programm ist in sechs Trainingsbausteine gegliedert, die drei übergeordneten Bereichen zugeordnet sind: der Regulation körperlicher Aufregung (Atmung, Entspannung), der Bearbeitung besorgter Gedanken (innerer Film, kognitive Umstrukturierung) sowie der Veränderung des Verhaltens (Sprechfertigkeit trainieren, systematisches Training mit Angsthierarchien). Die einzelnen Bausteine können flexibel kombiniert werden; empfohlen wird jedoch, Übungen aus allen drei Bereichen einzubeziehen. Ziel ist es, bestehende Vermeidungsstrategien schrittweise abzubauen und durch aktives, selbstsicheres Sprechverhalten zu ersetzen (ebd.).

Das Programm folgt einem verhaltenstherapeutischen Ansatz und betont, dass die nachhaltige Reduktion von Sprechangst weniger durch reines Wissen als durch wiederholtes Üben und die gezielte Konfrontation mit angstausslösenden Situationen erreicht wird. Ergänzend beschreibt

Beushausen einen Erste-Hilfe-Kasten bei Sprechangst, der wirksame Strategien für akute Belastungssituationen bietet, jedoch nicht als Ersatz für ein längerfristiges Training verstanden wird (ebd.).

Neben therapeutisch ausgerichteten Programmen existieren auch pädagogisch-didaktische Interventionen zur Reduktion von Sprechangst. Ein Beispiel hierfür sind die Jugendkurse des Goethe-Instituts, in denen didaktische Mittel zur Überwindung von Sprechangst im Fremdsprachenunterricht untersucht wurden (Zachariasz-Janik, 2020). Die beschriebenen Kurse richten sich an Jugendliche im Alter von etwa 14 bis 17 Jahren, die im schulischen oder kursbezogenen Kontext Hemmungen beim mündlichen Sprachgebrauch zeigen. Sprechangst wird dabei als leistungsabhängiges Phänomen verstanden, das in formellen Sprechsituationen wie Präsentationen, Vorstellungsrunden oder freien Wortmeldungen auftritt. Ziel der Intervention ist es nicht, bestehende Angststörungen therapeutisch zu behandeln, sondern sprechhemmende Faktoren beim Fremdsprachenlernen frühzeitig abzubauen. Entsprechend ist das Vorgehen präventiv ausgerichtet (ebd.).

Ein zentrales Element ist die bewusste Gestaltung eines angstarmen Lernraums, der durch kooperative Lernformen, Partner- und Gruppenarbeiten sowie projektorientierte Sprechanlässe unterstützt wird. Sprechsituationen werden alltagsnah und schrittweise aufgebaut, sodass die Jugendlichen wiederholt positive Sprecherfahrungen machen können. Auf diese Weise entsteht eine graduelle Annäherung an herausfordernde Sprechsituationen. Eine wertschätzende Fehlerkultur, bei der kommunikative Verständlichkeit vor sprachlicher Korrektheit steht, reduziert den Leistungsdruck. Ergänzend fördern Feedback- und Reflexionsphasen die Selbstwahrnehmung und Selbstwirksamkeit der Jugendlichen (ebd.).

Die dargestellten Trainingsprogramme zeigen zentrale Prinzipien für die logopädischen Arbeit: ein ganzheitliches Verständnis von Sprechangst, ein ressourcenorientierter und verhaltenstherapeutischer Ansatz, positive Verstärkung, schrittweise Exposition sowie die gezielte Einbindung von Bezugspersonen und Identifikationsfiguren. Die Tool-Box, die im Rahmen dieser Arbeit entsteht, orientiert sich an den genannten Elementen und überträgt sie in ein spielerisches, kindgerechtes Format, das sich in die logopädische Einzeltherapie integrieren lässt. Die Kinder sollen in einem geschützten Rahmen Sprechsituationen erproben, Erfolgserlebnisse sammeln und ihre neu gewonnen Fähigkeiten schliesslich auf reale Alltagssituationen übertragen.

2.2 Entwicklungspsychologische Grundlagen

Um kindliche Sprechangst theoretisch einordnen zu können, ist auch ein Blick auf normale, entwicklungsbedingte Ängste sowie die Rolle der Bezugspersonen im Umgang mit Ängsten notwendig.

2.2.1 Ängste in der kindlichen Entwicklung

Erste Anzeichen von Angst lassen sich bei Kindern bereits im Alter von sieben Monaten beobachten. Solchen frühen Formen der Angst erfüllen eine adaptive Funktion: Säuglinge zeigen Angst vor Fremden, um die Nähe und Unterstützung ihrer Bezugspersonen zu erlangen. Auf diese Weise werden Erwachsene dazu veranlasst, dem Kind Schutz und Fürsorge zu bieten (Siegler et al., 2020). Angst ist somit eine wichtige Alarmreaktion, die dabei hilft, potenzielle Gefahren wahrzunehmen und entsprechend zu handeln (Kohler, 2024).

Im Verlauf des ersten Lebensjahres nimmt die Intensität dieser Angst tendenziell ab, insbesondere dann, wenn die Mutter eine hohe sensitive Responsivität zeigt und eine sichere Bindung zwischen Mutter und Kind besteht. Ab etwa acht Monaten tritt bei Kleinkindern Trennungsangst auf, wenn sie eine Trennung von ihren Bezugspersonen erleben oder diese erwarten. Diese Form der Angst nimmt in der Regel ab dem 15. Lebensmonat wieder ab und erfüllt ebenfalls eine adaptive Funktion (Siegler et al., 2020).

Im Vorschulalter schreitet die kognitive Entwicklung voran, wodurch Kinder zunehmend in der Lage sind, sich fiktive Gestalten oder Situationen vorzustellen. In dieser Phase fürchten sie sich häufig vor imaginären Wesen wie Monstern. Zwischen dem fünften und sechsten Lebensjahr gelingt es den meisten Kindern, reale von eingebildeten Ängsten zu differenzieren. Typische Ängste in diesem Alter beziehen sich daher vor allem auf bestimmte Tiere oder Dunkelheit (ebd.).

Mit Beginn des Schulalters verlagern sich die Angstinhalte stärker auf reale Lebenssituationen. Schulkinder entwickeln häufiger Ängste im Zusammenhang mit schulischen Anforderungen, wie etwa Prüfungsangst oder der Sorge vor Überforderung. Zudem können Ängste vor gesundheitlichen Problemen oder potenziellen Gefahren wie Raubüberfällen oder Gewalt auftreten (ebd.).

Wie bereits erwähnt sind Ängste ein normaler Bestandteil der kindlichen Entwicklung und erfüllen wichtige Schutzfunktionen. Wenn jedoch die Fähigkeit beeinträchtigt ist, Ängste und Sorgen angemessen zu regulieren, spricht man von einer Angststörung (vgl. Kapitel 2.1.1).

2.2.2 Rolle der Bezugspersonen im Umgang mit Ängsten

Die Bezugspersonen spielen im Umgang mit kindlichen Ängsten eine zentrale Rolle. Verhaltenstherapeutische Strategien, die sich allgemein in der Behandlung von Ängsten bewährt haben, können vom Umfeld auch bei kindlicher Sprechangst angewendet werden. Ein wesentlicher Schritt besteht darin, gemeinsam mit dem Kind herauszuarbeiten, wie sich Angst auf Gedanken-, Körper- und Verhaltensebene zeigt und was Angst grundsätzlich bedeutet. Auf dieser Grundlage

können Bezugsperson und Kind überlegen, wie angstauslösende Situationen bewältigt werden können (Kohler, 2024).

Der offene Ausdruck eigener Gefühle, insbesondere durch Eltern, wirkt sich nachweislich positiv auf die Emotionsentwicklung des Kindes sowie seinen Umgang mit eigenen Gefühlen aus (Siegler et al., 2020). Kohler (2024) betont, dass ein solches emotional unterstützendes Umfeld Zuversicht und Sicherheit vermittelt, und damit eine wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche Angstbewältigung schafft.

Von zentraler Bedeutung ist ausserdem, dass angstauslösende Situationen nicht vermieden, sondern aktiv bewältigt werden. Bezugspersonen sollten dem Kind modellhaft vorleben, wie man sich Herausforderungen stellt und Verantwortung übernimmt. Dieses Vorgehen entspricht dem Lernen am Modell nach Albert Bandura (Siegler et al., 2020) und wird auch von Kohler (2024) als bedeutsamer Bestandteil der Angstintervention beschrieben.

Kohler (2024) verweist auf verschiedene Interventionskonzepte bei Angst, die sich sowohl in therapeutischen Programmen wie Traub & In-Albon (2017), Gutzweiler et al. (n.d.), Klein-Hessling & Lohaus (2012) oder Koglin et al. (n.d.) als auch in kindgerechter Literatur wie Schneider & Borer (2007), Bohdal (2014), Bright & Field (2017), Boie (2001), Légé & Grolimund (2022), Meister et al. (2018), Michel et al. (2018) und Schaaf et al. (2018), bewährt haben. Genannt werden unter anderem das schrittweise Vorgehen gegen die Angst, das Setzen kleiner erreichbarer Ziele, das bewusste „Gegenteilhandeln“ („Was will die Angst - und was kann ich stattdessen tun?“) sowie das Basteln von Materialien, etwa Erinnerungskärtchen mit positiven Selbstinstruktionen wie „Ich schaffe das“. Diese Massnahmen sollen das Selbstvertrauen stärken und dem Kind ermöglichen, sich aktiv auf neue Situationen einzulassen (ebd.).

Durch wiederholte erfolgreiche Konfrontationen sammelt das Kind korrigierende Erfahrungen und erkennt, dass die befürchteten negativen Folgen ausbleiben (ebd.). Positive Rückmeldungen der Bezugspersonen wirken im Sinne des operanten Konditionierens verstärkend und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass das Bewältigungsverhalten wiederholt wird (Siegler et al., 2020). Ängstliches Verhalten sollte hingegen nicht übermässig beachtet werden, um unbeabsichtigte Verstärkung zu vermeiden (Kohler, 2024).

Da Fortschritte schrittweise erfolgen, betont Kohler (2024) zudem die Bedeutung eines geduldigen und unterstützenden Umgangs. Das gemeinsame Festlegen und strukturierte Dokumentieren kleiner Teilziele kann dem Kind Orientierung geben und den Bewältigungsprozess nachvollziehbarer machen (ebd.).

2.3 Spiel

Die Tool-Box setzt zur Therapie von Sprechangst auf einen spielerischen Zugang. Daher wird im Folgenden die Bedeutung des Spiels für die kindliche Entwicklung und für den Umgang mit Angst erläutert.

2.3.1 Bedeutung des Spiels in der kindlichen Entwicklung

Per Definition umfasst das Spiel alle unterhaltsamen, aktiven und freiwilligen Aktivitäten, denen Kinder zu ihrem eigenen Vergnügen nachgehen. Es stellt einen grundlegenden Bestandteil der kindlichen Entwicklung dar, denn es fördert die sozio-emotionale sowie kognitive Entwicklung. Kinder erlernen im Spiel Kooperationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen, Rücksichtnahme und probieren soziale Rollen aus. Zudem fördert es die Problemlösefähigkeit, Gedächtnisleistung sowie Kommunikation und Sprachentwicklung. Aktive Spielformen tragen ausserdem zur Entwicklung der Grobmotorik und Koordination bei. Mit zunehmendem Alter werden die Spielformen komplexer: Ab etwa vier Jahren beteiligen sich Kinder verstärkt an sozialen Spielen (Siegler et al., 2020).

2.3.2 Selbstwertfördernde und angstabbauende Spiele

Im Umgang mit schwierigen Situationen kann das Spiel in Form einer kindzentrierten Spieltherapie genutzt werden. Dabei sollen Kinder ihre Gefühle und Gedanken im Freispiel ausdrücken. Studien von Lin und Bratton (2015) und Pester et al. (2019) zeigen auf, dass eine solche Spieltherapie bei Kindern nachweislich internalisierende Symptome wie Angstzustände reduziert und das Selbstvertrauen stärkt (Siegler et al., 2020).

Dieser Aspekt wird in der im Rahmen dieser Arbeit entwickelten Tool-Box aufgegriffen. Die darin enthaltenen Spielideen für die Therapie mit sprechängstlichen Kindern schaffen Raum für den Ausdruck von Gefühlen. Sprechängste können so im therapeutischen Rahmen reflektiert und bearbeitet werden können.

3 Entwicklungsprojekt

3.1 Grundsätzliche Überlegungen zur Tool-Box

Aus den beschriebenen theoretischen Grundlagen (vgl. Kapitel 2) und ergänzenden Informationen, die im folgenden Kapitel erwähnt werden, lassen sich Gestaltungskriterien für die Tool-Box und die darin enthaltenen Materialien ableiten.

3.1.1 Definition der Tool-Box im Rahmen des Entwicklungsprojektes

Im Duden wird Tool-Box aus dem Englischen als «Werkzeugkasten» beziehungsweise als «Sammlung von sich ergänzenden Programmeinheiten» beschrieben (Dudenredaktion, n.d.). Im Rahmen dieser Entwicklungsarbeit bezeichnet eine Tool-Box eine strukturierte Sammlung verschiedener Materialien, die kompakt zusammengestellt sind und sich zu einer praxisnahen Einheit ergänzen. Bei den Materialien handelt es sich um Spiele und Übungen für die logopädische Therapie mit sprechängstlichen Kindern sowie aufbereitete Informationen in Form einer Broschüre für Bezugspersonen. Diese werden im Verlauf des Kapitels ausführlich beschrieben.

3.1.2 Kriterien für die Konzeption und Entwicklung der Tool-Box

Die Tool-Box wird als Arbeitsinstrument für Logopädinnen konzipiert. Bei der Entwicklung und Konzeption der Tool-Box wird darauf geachtet, dass die Therapiematerialien gemäss dem Prinzip der evidenzbasierten Praxis dem aktuellen wissenschaftlichen Forschungsstand in der Logopädie entsprechen. Die externe Evidenz wird in der logopädischen Therapie als «[...] zentrale Komponente für den Wirksamkeitsnachweis [...]» einer Therapie gesehen (Kempe Preti, 2013, S. 6).

Ausserdem soll der Zugang zur Tool-Box für Fachpersonen niederschwellig gestaltet sein. Studien zeigen, dass eine hohe Arbeitsbelastung und Zeitdruck zu den zentralen Belastungsfaktoren im logopädischen Berufsfeld gehören (Wolf, 2011). Ein erschwerter Zugang würde die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass die Tool-Box in der Praxis genutzt wird.

Übersichtliche, klare Darstellungen und eine einfache Handhabung sind entscheidende Qualitätsmerkmale logopädischer Therapiematerialien und werden beim Aufbau der Tool-Box berücksichtigt (Schulz-Kirchner Verlag GmbH, n.d.).

Die Informationsaufbereitung orientiert sich an den Grundsätzen der Informationsdarstellung gemäss DIN EN ISO 9241-12, welche Klarheit, Unterscheidbarkeit, Kompaktheit, Konsistenz, Erkennbarkeit, Lesbarkeit und Verständlichkeit fordern (Dörflinger, n.d.). Die Inhalte der Tool-Box werden durch klare Überschriften in Kapitel und Unterkapitel gegliedert, voneinander abgegrenzt und in einer nachvollziehbaren Reihenfolge angeordnet, sodass Informationen schnell aufgefunden werden können. Zur visuellen Strukturierung wird ein schlichtes, zurückhaltendes Farbschema verwendet, wobei ein dezentes Blau als Leitfarbe eingesetzt wird, welches sich durch die gesamte Tool-Box zieht. Wiederkehrende Elemente wie die Spielbeschreibungen sind durchgehend gleich aufgebaut und gestaltet.

3.1.3 Aufbau der Tool-Box

Der gewählte Aufbau der Tool-Box orientiert sich am Ablauf des therapeutischen Prozesses und folgt der Annahme, dass fachliches Hintergrundwissen eine zentrale Voraussetzung für die gezielte Auswahl und den reflektierten Einsatz therapeutischer Materialien darstellt (Kempe Preti, 2013).

Die Tool-Box beginnt mit einer Erläuterung zu den theoretischen Grundlagen von Sprehangst. Anschliessend folgt ein Manual für Logopädinnen, welches den Aufbau der Tool-Box und Hinweise zur Nutzung erklärt.

Darauf aufbauend folgen die spielbasierten Übungen. Dass diese nach dem theoretischen Teil platziert wurden, trägt dem Umstand Rechnung, dass ihre Auswahl und Anpassung ein grundlegendes Verständnis von Sprehangst voraussetzen.

Den Abschluss der Tool-Box bildet der Bereich der Bezugspersonenarbeit. Der Einbezug von Bezugspersonen spielt eine wichtige Rolle für den Transfer therapeutischer Inhalte in den Alltag (Kohler, 2024). Da dieser Transfer in der Regel eine abschliessende Phase des therapeutischen Prozesses darstellt, ist die Informationsbroschüre für Bezugspersonen am Ende der Tool-Box verortet.

3.2 Methodisch-didaktische Überlegungen

3.2.1 Digitales Format ZUUGS

Die Tool-Box wird in Form eines ZUUGS-Buchs umgesetzt. Der Begriff ZUUGS bedeutet Zentrale Unterrichts- und Unterstützungs-Gestaltung mit System. Bei einem ZUUGS-Buch handelt es sich um eine digitale Plattform, auf der Inhalte ähnlich einem Online-Nachschlagewerk oder einer strukturierten Materialsammlung zur Verfügung gestellt werden. Die Informationen können in multimedialen Formaten, wie Texten, Bildern, Videos, interaktiven Elementen oder weiterführenden Links dargestellt werden (Frédérickx, 2017).

Die Wahl dieses Formats für die Tool-Box begründet sich in den damit verbundenen Vorteilen. Dazu zählen insbesondere die übersichtliche Darstellung der Inhalte, der niederschwellige Zugang sowohl für Fachpersonen als auch für Laien sowie die digitale Verfügbarkeit, welche eine flexible Aktualisierung der Inhalte ermöglicht (ebd.).

Durch diese Eigenschaften wird eine unkomplizierte Weitergabe und Nutzung der Tool-Box durch eine möglichst breite Zielgruppe unterstützt, was ein zentrales Anliegen dieses Entwicklungsprojekts darstellt.

3.2.2 Identifikationsfigur

Als wichtiger didaktischer Baustein der Tool-Box dient eine Identifikationsfigur. Diese Figur erfüllt mehrere therapeutische Funktionen: Sie dient zu Beginn der Therapie als Eisbrecher, indem sie den Aufbau der therapeutischen Beziehung und somit den Therapieeinstieg erleichtert. Im weiteren Therapieverlauf wirkt sie als Modell, das den Kinder Mut macht und ihnen auf spielerische Weise zeigt, wie man mit herausfordernden Sprechsituationen erfolgreich umgehen kann (Ahrens-Eipper et al., 2010).

Die Identifikationsfigur trägt somit zur Förderung von Motivation, Vertrauen und Selbstwirksamkeit bei, welche zentrale Aspekte sind für den Umgang mit Sprechangst (vgl. Kapitel 2.1.5).

In der vorliegenden Arbeit wird ein Kind namens Alex als Identifikationsfigur eingesetzt. Alex ist ein Grundschulkind, das Angst vor dem Sprechen in der Schule und in Gruppensituationen hat, sich zurückzieht und Schwierigkeiten hat, eigene Gedanken verbal auszudrücken. Als wiederkehrende Figur zieht sich Alex wie ein roter Faden durch die Spiele der Tool-Box und visualisiert die Idee, dass Worte Flügel bekommen können - passend zum Titel dieser Arbeit. Gleichzeitig fungiert Alex als Vorbild, das den Kindern zeigt, wie Mut Schritt für Schritt aufgebaut werden kann, und durch kleine Erfolgserlebnisse positive Erfahrungen im Umgang mit Sprechsituationen vermittelt.

Alex kann genderneutral gestaltet werden, um eine breite Identifikation zu ermöglichen. Dafür wurde der Name, welcher sowohl für das weibliche als auch für das männliche Geschlecht passt, bewusst gewählt.

3.3 Übungen und Spiele

3.3.1 Kriterienkatalog für die Übungen und Spiele

Ein therapeutisch geeignetes Spiel zeichnet sich dadurch aus, dass es klare Therapieziele verfolgt und an die individuellen Voraussetzungen des Kindes angepasst werden kann. Eine ansprechende Gestaltung mit Farben und Bildern ist wichtig bei der Therapie jüngerer Kinder (Schulz-Kirchner Verlag GmbH, n.d.).

Die Spiele der Toolbox sind einheitlich strukturiert. Zu jedem Spiel werden eine Zeitangabe, das benötigte Material, eine klare Spielbeschreibung, mögliche Anpassungen sowie die therapeutischen Zielsetzungen angegeben. Darüber hinaus enthalten nahezu alle Spiele eine Kopiervorlage der Identifikationsfigur Alex sowie weitere Kopiervorlagen, welche zur Durchführung benötigt werden.

Aus den theoretischen Grundlagen der vorliegenden Bachelorarbeit wurde folgender Kriterienkatalog für die Übungen und Spiele der Tool-Box abgeleitet:

Tabelle 3: Kriterienkatalog für die Spiele und Übungen der Tool-Box (erstellt durch die Autorin)

<p>Spielbasiertes Vorgehen</p> <p>Spiel ist ein zentraler Bestandteil der kindlichen Entwicklung und wertvoll für die logopädische Therapie, da es aus intrinsischer Motivation heraus erfolgt (Siegler et al., 2020).</p>
<p>Emotionale Sicherheit und Beziehungsaufbau</p> <p>Eine tragfähige therapeutische Beziehung bildet die Grundlage für den Therapieerfolg; die Übungen beginnen niederschwellig, um Vertrauen aufzubauen und emotionale Sicherheit zu fördern (Büttner & Quindel, 2013).</p>
<p>Kleinschrittige Exposition</p> <p>Sprechanforderungen werden progressiv gesteigert, um Überforderung zu vermeiden (Sanmelio GmbH, n.d.).</p>
<p>Selbstwirksamkeitsförderung und ressourcenorientiertes Vorgehen</p> <p>Positive Verstärkung ermöglicht Erfolgserlebnisse und stärkt Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (Siegler et al., 2020).</p>
<p>Einbezug von Reflexionsphasen</p> <p>Reflexionsphasen innerhalb der Spiele ermöglichen den Ausdruck persönlicher Emotionen und können zur Reduktion von Ängsten beitragen (Siegler et al., 2020).</p>
<p>Einbezug einer Identifikationsfigur</p> <p>Identifikationsfiguren erleichtern den therapeutischen Zugang und dienen als Modell (Ahrens-Eipper et al., 2010).</p>
<p>Altersangemessenheit</p> <p>Sofern möglich werden konkret-visuelle Darstellungen eingesetzt und individuelle Anpassungen an unterschiedliche Altersgruppen ermöglicht (Schulz-Kirchner Verlag GmbH, n.d.).</p>
<p>Ökonomische Durchführung</p> <p>Ein geringer Materialaufwand schon Ressourcen und erleichtert die Umsetzung im logopädischen Praxisalltag (Wolf, 2011).</p>

3.3.2 Spielkategorien

Die in der Tool-Box enthaltenen Spiele sind in vier aufeinander aufbauende Module unterteilt. Die vorgeschlagene Reihenfolge orientiert sich an einem therapeutisch sinnvollen Verlauf: Vom Beziehungsaufbau über das Erproben und Festigen von Mut bis hin zum Transfer in den Alltag.

Begleitelemente 🌟

- Gefühlsbarometer: Nach Bedarf zu Beginn und am Ende jeder Therapieeinheit.
- Alex' Mut-Tagebuch: Als roter Faden der Selbstreflexion.

Abbildung 3: Module der Tool-Box (erstellt durch die Autorin)

Angelehnt ist dieser Aufbau an die klassische Stottertherapie nach Van Riper, die die Phasen Identifikation, Desensibilisierung, Modifikation und Stabilisierung umfasst (QiTEC GmbH, 2019). Zudem weist er Parallelen zur Expositionstherapie auf, bei der eine schrittweise Konfrontation mit angstauslösenden Reizen erfolgt (Sanmelio GmbH, n.d.). Die Übertragbarkeit auf die Therapie von Sprechangst ergibt sich aus der gemeinsamen emotionalen Komponente beider Störungsbilder:

Sowohl Stottern als auch Sprechangst gehen mit Vermeidungsverhalten einher, das durch eine graduelle Exposition und Selbstwirksamkeitsstärkung aufgelöst wird (Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V., n.d.).

Bereits durchgeführte Spiele der Tool-Box können erneut aufgegriffen, variiert oder mit neuen Übungen kombiniert werden. Einzelne Elemente lassen sich flexibel in bestehende Therapieprogramme integrieren, und eigene Ideen der Logopädin sind ausdrücklich erwünscht. Die Reihenfolge der Spiele kann bei Bedarf individuell angepasst werden.

Insgesamt enthält die Tool-Box 15 Spiel- und Übungsbausteine. Aufgeteilt sind diese in ein Kennenlernspiel (Hallo Alex), zwei Begleitelemente (Gefühlsbarometer, Mut-Tagebuch), neun weitere Spielideen (Gefühls-Memory, Mut-Turm, Mutprobenspiel, Flüstern-Sprechen-Rufen, Rollenspiel: Alex schafft das, Schmetterlingsreise, Mut-Bingo, In-Vivo Mut-Karten, Sprechdetektive) und drei Abschlusselemente (Wörter-Flugschule, Mut-Kraftsteine, Mut-Kette).

3.4 Gestaltung der Informationsbroschüre für Bezugspersonen

Die in der Tool-Box enthaltene Broschüre ist darauf ausgelegt, dass Logopädinnen sie in der Beratung von Bezugspersonen wie Lehrpersonen oder Eltern nutzen oder sie direkt an diese weitergeben.

Die Informationsbroschüre umfasst drei Seiten. Zuerst wird erklärt, was Sprechangst ist, gefolgt von konkreten Strategien, mit denen Bezugspersonen die betroffenen Kinder unterstützen können. Ergänzende Fakten zum Schluss sollen das Verständnis von Sprechangst weiter vertiefen und festigen. Die in der Broschüre gebündelten Informationen wurden aus Kapitel 2 der vorliegenden Bachelorarbeit entnommen.

In der Gestaltung der Broschüre wurde auf kurze Abschnitte und eine klare, visuell unterstützte und konsistente Darstellung geachtet. Die Informationsaufbereitung orientiert sich ebenso wie die gesamte Tool-Box an den Grundsätzen der Informationsdarstellung gemäss DIN EN ISO 9241-12, welche schon in Kapitel 3.1.2 aufgeführt wurden (Dörflinger, n.d.). Ein schlichtes Blau wird als Leitfarbe eingesetzt und unterstützt die visuelle Strukturierung der Inhalte. Ergänzend werden einfache Illustrationen und Icons verwendet, um zentrale Aussagen hervorzuheben. Auf jeder Seite wurde am unteren Rand ein Leitsatz als wiederkehrendes Element platziert, der die zentralen Prinzipien der Therapie von Sprechangst verdichtet: «Mut wächst dort, wo Sicherheit, Verständnis und kleine Schritte Platz haben».

4 Evaluation durch Fachpersonen

4.1 Kriterien für die Auswahl der Expertinnen

Zur Evaluation der Tool-Box wird mittels eines teilstandardisierten Fragebogens eine Umfrage mit Logopädinnen durchgeführt. Die Wahl der Expertinnen basiert auf folgenden Überlegungen: Logopädinnen verfügen als Fachpersonen für Sprache über fundiertes Wissen und praktische Erfahrung im Umgang mit sprachtherapeutischen Materialien und Interventionen. Ihre Einschätzungen sind wertvoll, um die Praxistauglichkeit der Tool-Box realistisch zu beurteilen, wobei Praxistauglichkeit in dieser Arbeit als fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit definiert wird. Die Einbindung der Expertinnen gewährleistet somit eine hohe Validität der Ergebnisse.

Die Wahl der Expertinnen erfolgt nach den folgenden Kriterien:

1.) Ausbildung und fachliche Expertise im Bereich Logopädie mit ausgewählten Schwerpunkten

Für die Evaluation der Tool-Box wird eine homogene Gruppe von Expertinnen ausgewählt, die eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich Logopädie besitzen, in der Schweiz entspricht dies mindestens einem Bachelorabschluss. Wissen zur Förderung kindlicher Kommunikation und Angstbewältigung ist von Vorteil. Die Expertinnen weisen Zusatzqualifikationen oder Erfahrung in der Behandlung von Sprechangst oder verwandten Störungsbildern, wie beispielsweise Stottern oder selektivem Mutismus, vor. Dadurch wird gewährleistet, dass die fachliche Sinnhaftigkeit der Tool-Box aus einer professionellen Perspektive bewertet wird.

2.) Praxiserfahrung

Die Expertinnen sind aktuell regelmässig in der logopädischen Praxis tätig. Sie haben über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren mit Kindern im Alter von vier bis acht Jahren gearbeitet, vorzugsweise auch mit sprechängstlichen Kindern. Diese Praxiserfahrung ist entscheidend, um die praktische Eignung der Materialien realistisch einschätzen zu können. Aufgrund der gewählten Kriterien ergibt es sich, dass die Expertinnen hauptsächlich im Schulbereich oder in logopädischen Praxen arbeiten.

3.) Erfahrung mit therapeutischen Materialien und Interventionen

Die Expertinnen verfügen durch ihre praktische Tätigkeit über Erfahrung in der Anwendung therapeutischer Materialien und Interventionen oder waren idealerweise sogar selbst an deren

Entwicklung beteiligt. Die Umsetzbarkeit und nachhaltige Anwendbarkeit der Tool-Box können auf Grundlage dieses Wissens beurteilt werden.

Die Anzahl der Expertinnen ist bei dieser Evaluation auf 13 Fachpersonen (n= 13) beschränkt. Eine höhere Anzahl an Teilnehmerinnen (n) würde aussagekräftigere Ergebnisse liefern. Für die Evaluation wurden Logopädinnen mit sehr spezifischen Kenntnissen gesucht, wodurch es sich schwierig gestaltete, eine grössere Menge an Expertinnen zu mobilisieren.

4.2 Fragebogen

Die entwickelte Tool-Box wird durch einen digitalen Fragebogen evaluiert. Fragebögen sind in der empirischen Sozialforschung ein zentrales Instrument, wenn Einschätzungen mehrerer Fachpersonen systematisch, vergleichbar und ökonomisch erhoben werden sollen. Sie erlauben eine standardisierte Struktur, wodurch Antworten klar kodierbar und auswertbar werden (Petersen, 2014).

Der Fragebogen wurde als teilstandardisiertes Mixed-Methods-Instrument gestaltet. Vierzehn geschlossene Fragen ermöglichen eine quantitative Bewertung mittels Likert-Skala (1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu) oder Mehrfachauswahl (Checkboxes), während drei offene Fragen Raum für individuelle Rückmeldungen bieten. Die Kombination beider Fragetypen vereint die Messbarkeit zentraler Kriterien und das Erfassen qualitativer, praxisnaher Hinweise (Kohler, 2022).

Bei der Konzeption des Fragebogens wurde bewusst auf Pflichtfelder verzichtet. Diese Entscheidung beruhte auf einer methodischen Abwägung zwischen einer möglichst niedrigen Teilnahmeschwelle und der inhaltlichen Differenziertheit der erhobenen Daten. Ziel war es, möglichst vielen Fachpersonen die Teilnahme zu ermöglichen, da die Zielgruppe sehr spezifisch definiert war (vgl. Kapitel 4.1). Durch den Verzicht auf Pflichtfelder sollte die Bereitschaft zur Teilnahme erhöht und ein vorzeitiger Abbruch des Fragebogens vermieden werden. Diese Vorgehensweise wurde in Kauf genommen, obwohl dadurch mit partiell unvollständigen Datensätzen zu rechnen war, insbesondere bei den offenen Antwortformaten.

Bei der Gestaltung orientiert sich der Fragebogen an den Grundsätzen der formalen Fragebogengestaltung nach Petersen (2014). Fragebögen sollten so einfach und übersichtlich wie möglich gestaltet sein, und keine unnötigen Informationen oder gestalterischen Elemente enthalten, die Klarheit oder Lesbarkeit beeinträchtigen (ebd.). Schriftgrößen, Kontraste, Struktur und Trennung der Fragen wurden entsprechend angepasst.

Eine klare, kurze Einleitung ist zu Beginn notwendig, um die Befragten über Ziel, Umfang und Vorgehen zu informieren, mögliche Unsicherheiten abzubauen und die Teilnahmebereitschaft zu erhöhen. Komplexe oder sensible Fragen sollten nicht an den Anfang gestellt werden. Ebenso gilt die

Empfehlung, Fragen eindeutig voneinander abzugrenzen, Doppelstrukturierungen zu vermeiden und pro Frage nur einen inhaltlichen Aspekt abzufragen, um Fehlinterpretationen zu verhindern (ebd.).

Diese Kriterien wurden im vorliegenden Fragebogen berücksichtigt. Die quantitativen Items sind beispielsweise klar formuliert und beziehen sich ausschliesslich auf einen Aspekt.

Damit folgt der Fragebogen den in der Fachliteratur beschriebenen methodischen Anforderungen an Verständlichkeit, Übersichtlichkeit und Struktur, und eignet sich zur Erhebung der Praxistauglichkeit der Tool-Box.

4.3 Durchführung der Evaluation

Nach der Entwicklung der ersten Version der Tool-Box (Version 0) erhalten geeignete Fachpersonen per E-Mail Zugang zum Fragebogen und zur Tool-Box. Diese werden dazu aufgefordert, ausgewählte Teile der Tool-Box zu sichten und im Anschluss den Fragebogen auszufüllen.

Folgende Teile sollen vor dem Ausfüllen der Umfrage betrachtet werden:

- Der theoretische Hintergrund
- Der Aufbau der Tool-Box sowie die Hinweise zur Nutzung
- Das Kennenlernspiel "Hallo Alex!"
- Mindestens ein Begleit- und Abschlusselement
- Mindestens drei weitere Spiel- und Übungsideen
- Die Broschüre für Bezugspersonen

Durch diese Auswahl soll sichergestellt werden, dass wesentliche Inhalte der Tool-Box in die Evaluation einbezogen werden, ohne die Expertinnen zeitlich zu überfordern oder die Dauer der Umfrage unnötig zu verlängern.

4.4 Auswertung der Daten

Für die Auswertung der geschlossenen Fragen des Fragebogens werden über den Statistik Rechner numiqo.de Mittelwerte, Mediane und Häufigkeiten berechnet und daraus eine Tabelle sowie Balkendiagramme erstellt. Die qualitativen Antworten werden in einer zusammenfassenden Beschreibung dargestellt. Sämtliche in der vorliegenden Arbeit verwendeten Aussagen der Expertinnen stammen aus den offenen Fragen der Befragung und sind in der Tabelle „Rohdaten der Evaluation“ im Anhang vollständig dokumentiert.

In der Datenauswertung zeigt sich erwartungsgemäss, dass nicht alle Expertinnen sämtliche Fragen beantwortet haben. Betroffen sind dabei vor allem die offenen Fragen, deren Beantwortung einen

höheren Aufwand erfordert. Dieses Ergebnis steht im direkten Zusammenhang mit der zuvor getroffenen methodischen Entscheidung, auf Pflichtfelder zu verzichten. Die geschlossenen Fragen sind hingegen nahezu vollständig beantwortet, lediglich zwei der dreizehn Teilnehmerinnen haben einzelne Fragen ausgelassen. Für die Auswertung bedeutet dies, dass die Anzahl der verwertbaren Antworten je nach Frage variiert.

Bei den zwölf geschlossenen Fragen, welche mittels einer Likert-Skala (1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu) erhoben werden, zeigt sich insgesamt eine geringe Varianz. Die Mittelwerte aller Items liegen im Bereich zwischen 4 und 5. Bei sämtlichen geschlossenen Fragen werden ausschliesslich Antwortkategorien zwischen 3 und 5 gewählt. Item 6 (Anleitung verständlich) erreicht dabei die höchste Bewertung, da alle Expertinnen die maximale Ausprägung wählen. Den niedrigsten Mittelwert erzielt Item 13 (Spiele Alltagstransfer) mit einem Wert von 4. Die Mediane der meisten Items liegen bei 5, was bedeutet, dass mindestens die Hälfte der Expertinnen diese Aspekte mit der höchsten Bewertungsstufe einschätzt. Bei den Items 8, 9 und 13 liegt der Median bei 4 beziehungsweise 4,5, was zeigt, dass auch diese Kriterien insgesamt positiv bewertet werden, die Einschätzungen jedoch etwas weniger einheitlich ausfallen als bei den übrigen Items.

Tabelle 4: Ergebnisse geschlossenen Fragen (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

	Mittelwert	Median
1: Theorieteil wissenschaftlich fundiert	4,69	5
2: Theorieteil angemessen umfangreich	4,62	5
3: Spiele angstabbauend ausgerichtet	4,54	5
4: Broschüre fachlich korrekt	4,67	5
5: Tool-Box übersichtlich	4,92	5
6: Anleitung verständlich	5	5

8: Spiele geringer Vorbereitungsaufwand	4,33	4,5
9: Spiele anpassbar an verschiedene Kinder	4,42	4,5
10: Spiele längere Nutzung ein Kind	4,82	5
11: Spiele längere Nutzung verschiedene Kinder	4,73	5
12: Broschüre Alltagstransfer	4,64	5
13: Spiele Alltagstransfer	4	4

Die Items 7 und 14 erlauben Mehrfachantworten. Die Häufigkeiten sind in den untenstehenden Balkendiagrammen ersichtlich.

Abbildung 4: Item 7 Häufigkeiten (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

Die Einschätzungen zur Altersangemessenheit der Spiele zeigen, dass die meisten Expertinnen die Spiele für Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren als geeignet bewerten (11-12 Nennungen). Für fünfjährige Kinder geben acht Fachpersonen eine Altersangemessenheit an, während nur vier Expertinnen die Spiele für vierjährige Kinder als passend beurteilen.

Abbildung 5: Item 14 Häufigkeiten (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

Item 14 erfasst die Einschätzung der Nützlichkeit verschiedener Aspekte der Tool-Box. Am häufigsten genannt werden die Spielideen und die Broschüre für Bezugspersonen (je neun Nennungen), gefolgt vom strukturierten Aufbau der Tool-Box und dem geringen Vorbereitungsaufwand bei der Anwendung (je sieben Nennungen). Weniger häufig als nützlich eingeschätzt werden die Identifikationsfigur Alex (sechs Nennungen), der kompakte Theorieteil (fünf Nennungen) und die Gestaltung der Spiele (vier Nennungen).

In Item 14 steht ein offenes Textfeld für eigene Anregungen zur Verfügung, das zwei Expertinnen nutzen. Eine Expertin hebt den hohen Freiheitsgrad in der Umsetzung hervor, insbesondere die Möglichkeit, die Identifikationsfigur flexibel an den individuellen Bezug des Kindes anzupassen (beispielsweise als Handpuppe, Stofftier oder Spielfigur). Die andere Fachperson verweist auf den Leitsatz „Mut wächst dort, wo Sicherheit, Verständnis und kleine Schritte Platz haben!“, der in der Broschüre für Bezugspersonen enthalten ist.

Die offenen Antworten der Expertinnen (Items 15-17) zeigen insgesamt eine differenzierte fachliche Auseinandersetzung mit der Tool-Box. Dabei werden sowohl Stärken als auch Grenzen des Produkts klar benannt. Im Folgenden werden die Rückmeldungen dargestellt.

15: Wo sehen Sie Grenzen beim Einsatz der Tool-Box?

Von einer Fachperson wird der Ausprägungsgrad der Sprechangst als Grenze benannt. Insbesondere bei stark ausgeprägter Sprechangst oder selektivem Mutismus reichen die in der Tool-Box

enthaltenen Spiele und positive Modelle häufig nicht aus. In solchen Fällen könne es vorkommen, dass sich die Kinder nicht auf die Therapie einlassen möchten. Hier seien ein hohes Mass an Geduld sowie ein kleinschrittigeres Vorgehen erforderlich, als es die Tool-Box teilweise vorsieht. Aufgaben wie Begrüssungen oder Fragen zu Gefühlen, Meinungen oder Erlebnissen können für diese Kinder trotz niedriger Einstufung innerhalb der Schweregrad-Hierarchie herausfordernd sein. Entsprechend wird angeregt, bei der Anleitung einzelner Spiele explizit auf individuelle Anpassungsmöglichkeiten im Schweregrad hinzuweisen.

Weitere genannte Grenzen betreffen die Voraussetzungen auf Seiten des Kindes. Die Anwendung der Tool-Box setzt ein ausreichendes Sprachverständnis, eine gewisse emotionale Reife sowie das Fehlen zusätzlicher Sprachstörungen voraus. Für jüngere Kinder im Alter von vier bis fünf Jahren sowie für fremdsprachige Kindern wird die Einsetzbarkeit daher nur als eingeschränkt gegeben eingeschätzt. Zudem wird betont, dass fixe Programme insbesondere bei spielorientierten therapeutischen Ansätzen schwer umsetzbar seien und eine hohe Flexibilität erforderlich bleibe.

Als weitere Einschränkung wird die Identifikationsfigur Alex genannt: Grenzen können entstehen, wenn sich das Kind nicht mit der Figur identifizieren möchte oder die Eltern diese nicht in den Alltag integrieren. Kritisch angemerkt wird zudem, dass die individuellen Ursachen der Sprechangst, etwa Erfahrungen von geringer Selbstwirksamkeit oder Abwertung, im Produkt nur begrenzt berücksichtigt werden und Mut-Spiele allein in solchen Fällen nicht ausreichen.

16: Welche konkreten Anregungen haben Sie für die Anpassung der Tool-Box?

Mehrere Befragte regen an, das Thema Rückschläge innerhalb der Tool-Box expliziter aufzugreifen. Rückschritte werden als normaler Bestandteil des therapeutischen Prozesses beschrieben und sollten sprachlich durch die Therapeutin begleitet werden. Durch eine Formulierung wie: «Ich habe mir heute wirklich was ausgedacht, was noch viel zu schwierig ist. Das ist mein Fehler, tut mir leid. Komm, wir machen...» könne verdeutlicht werden, dass die Verantwortung nicht beim Kind liegt. So können Schuldgefühle beim Kind reduziert werden. In diesem Zusammenhang wird empfohlen, die Konsolidierungsphase sowie die Bedeutung positiver Verstärkung stärker zu gewichten, da Sicherheit vor allem durch Wiederholung und Zeit entstehe und weniger durch ein rasches therapeutisches Voranschreiten.

Weiter wird empfohlen, den Umgang des Umfelds mit Sprechangst im Theorieteil ausführlicher zu thematisieren. Gut gemeinte Entlastungsstrategien - etwa für das Kind zu sprechen - können die Angst aufrechterhalten. Stattdessen wird ein geduldiges Zutrauen in die Fähigkeiten des Kindes betont. In diesem Zusammenhang wird die 5-Sekunden-Regel nach Sabine Laerum als hilfreiches

Prinzip genannt: Erwachsenen wird empfohlen, nach einer Frage bewusst zu warten, um dem Kind die Möglichkeit zu geben, selbst zu antworten, ohne vorschnell einzugreifen.

Für den Theorieteil, der sich an Logopädinnen richtet, wird eine klarere Abgrenzung zwischen Sprechangst und selektivem Mutismus als sinnvoll erachtet.

Auf gestalterischer Ebene wünschen sich die Befragten eine stärkere visuelle Unterstützung, insbesondere für jüngere Kinder. Genannt werden unter anderem Bilder zu Mut-Situationen, unterstützende Symbole bei Spielen sowie der Einsatz von Karten aus dem Hase-Hühner-Hunde Memory von Manfred Vogt. Ergänzend werden der Einsatz einer Handpuppe «Alex», ein interaktiverer Einbezug der Kinder sowie Affirmationskarten für ältere Kinder genannt.

17: Haben Sie abschliessend noch weitere Anmerkungen?

In den abschliessenden Anmerkungen wird der klar strukturierte Aufbau der Tool-Box mehrfach positiv hervorgehoben. Einer Expertin gefällt insbesondere die Visualisierung von Fortschritten, etwa durch den Mut-Turm. Sie weist darauf hin, dass es durch die feinfühlig Herangehensweise gelungen sei, die Perspektive des Kindes einzunehmen, ohne Druck auszuüben oder ein starres Vorgehen vorzugeben. Die Tool-Box wird als Bereicherung für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern gewürdigt.

Der Titel der Tool-Box wird ebenfalls positiv bewertet. Mehrere Rückmeldungen betonen die konkreten Spielideen der Tool-Box, wie die Mut-Kette oder den Mut-Turm, und sehen sie als wertvolle Instrumente für die therapeutische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern. Einzelne Fachpersonen planen, Elemente der Tool-Box in der Praxis anzuwenden, und eine Expertin äussert Interesse an der Verfügbarkeit des Produkts.

Mehrere Expertinnen begrüssen ausdrücklich die Auseinandersetzung mit dem Thema Sprechangst. Eine Rückmeldung beschreibt die Tool-Box als inhaltlich und formal stimmig. Trotz des Hinweises, dass praktische Erfahrungen mit dem Produkt noch fehlen, werden die Anwendbarkeit und das Potenzial der Tool-Box positiv eingeschätzt.

Ergänzend wird auf einen weiterführenden therapeutischen Ansatz hingewiesen, nämlich auf die Cartoon-Technik nach Crowley (1989), wie sie in *Kinderleichte Lösungen* (Vogt-Hilman & Burr, 1999) erläutert wird.

4.5 Diskussion der Ergebnisse und Anpassung der Tool-Box

Die zuvor dargestellten Ergebnisse der Evaluation dienen als Grundlage für die Weiterentwicklung der Tool-Box von der Ursprungsversion (Version 0) zu einer überarbeiteten und optimierten Version

(Version 1). Dieses Vorgehen entspricht dem Charakter eines praxisorientierten Entwicklungsprojekts, in dem Evaluation als Bestandteil des iterativen Entwicklungsprozesses verstanden wird (vgl. Kapitel 1.3.1).

Die quantitativen Items der Evaluation, welche die Praxistauglichkeit der Tool-Box erfassen, zeigen durchgehend hohe Mittelwerte im Bereich zwischen 4 und 5 (1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu). Diese Resultate deuten auf eine insgesamt positive Bewertung der Tool-Box hin und sprechen für eine hohe fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit der Tool-Box. Damit bestätigen die Ergebnisse die zuvor definierten Kriterien von Praxistauglichkeit.

Den vergleichsweise niedrigsten Mittelwert weist Item 13 (Spiele Alltagstransfer) mit einem Wert von 4 auf. Dieser Wert ist vor dem Hintergrund der Erhebungsmethode plausibel, da der tatsächliche Alltagstransfer sowohl durch die Spiele als auch die Tool-Box erst im Rahmen einer längerfristigen Anwendung zuverlässig beurteilt werden könnte. Auf diese Limitation weist eine Expertin bei Item 17 (Weitere Anmerkungen) hin: « [...] Die Beantwortung des Fragebogens ist allerdings dennoch unter Vorbehalt, da die praktische Anwendung ja noch nicht ausprobiert werden konnte. Aber ich kann mir das alles gut vorstellen (Anwendbarkeit, Wirksamkeit).» Diese Rückmeldung verdeutlicht eine zentrale Grenze der Evaluation und verweist auf den Bedarf weiterführender Untersuchungen, etwa in Form einer Wirksamkeitsstudie im Feld.

Vor diesem Hintergrund ist auch die gewählte Definition von Praxistauglichkeit kritisch zu betrachten. Die Dimensionen fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit stellen eine arbeitsbezogene Operationalisierung dar, die sich an logopädischen Anforderungen orientiert und eine konzeptionelle Form von Praxistauglichkeit abbildet. Sie erlauben eine fachlich begründete Einschätzung des Materials, ersetzen aber keine empirische Überprüfung der tatsächlichen Anwendung im therapeutischen Alltag. Die Evaluationsergebnisse sind daher im Sinne dieser konzeptionellen Praxistauglichkeit zu interpretieren.

Die offenen Rückmeldungen der Fachpersonen liefern Hinweise zu Grenzen sowie Anpassungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten der Tool-Box. Es zeigt sich, dass die Rückmeldungen weniger grundlegende Kritik am Produkt äussern, sondern vielmehr auf eine Präzisierung und Ausdifferenzierung einzelner Elemente abzielen, wie beispielsweise dem Theorieteil. Die Tool-Box wird somit insgesamt als stimmig wahrgenommen, zugleich besteht jedoch ein Bedarf an zusätzlicher Klarheit und Differenzierung.

Mehrere Fachpersonen äussern in den offenen Rückmeldungen den Wunsch nach zusätzlichem Bildmaterial. Diese Rückmeldungen lassen sich dahingehend interpretieren, dass visuelle Gestaltung nicht nur als dekoratives Element, sondern auch als niederschwelliger Zugang zur

Auseinandersetzung mit Angst verstanden wird. Visuelle Darstellungen können Kindern helfen, Angst zu externalisieren und in eine fass- und veränderbare Form zu bringen. Dadurch werden emotionale Prozesse leichter zugänglich. Dieser Ansatz findet sich beispielsweise in praxisorientierten Angstinterventionen, bei denen Kinder ihre Ängste zeichnerisch darstellen, um sie anschliessend reflektieren und bewältigen zu können (Vahlensieck, 2022).

Aus der Auswertung der Evaluationsergebnisse und einem abschliessenden Gespräch mit Wolfgang G. Braun ergaben sich konkrete Ansatzpunkte für Anpassungen der Tool-Box.

Auf Grundlage der Anregungen von Wolfgang G. Braun wurden die vier Module der Tool-Box mit Icons versehen und die Informationsbroschüre als Flipbook umgesetzt. Ausserdem erhielten der Theorieteil und die Hinweise zur Nutzung der Tool-Box ein schlankeres Layout in Form eines aufklappbaren Akkordeon-Formats. Diese Anpassungen orientieren sich an Prinzipien der nutzerzentrierten Gestaltung von Informationen (DIN EN ISO 9241-12), welche bereits zuvor bei der Entwicklung der Tool-Box berücksichtigt wurden (vgl. Kapitel 3.1.2). Diese Verbesserungen sollen die kognitive Entlastung fördern und den Zugang zu den Inhalten erleichtern.

Der Theorieteil der Tool-Box wurde um einen Abschnitt zu den Ursachen von Sprechangst erweitert. Dabei wurden insbesondere negative Selbstwirksamkeitserfahrungen berücksichtigt.

Misserfolgserlebnisse in Sprechsituationen können das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten beeinträchtigen und zur Aufrechterhaltung von Angst beitragen (Beushausen, 2023). Vor diesem Hintergrund lässt sich auch das in der Tool-Box gewählte Vorgehen fachlich begründen, das gezielt auf eine Stärkung der Selbstwirksamkeit ausgerichtet ist.

In den Theorieteil der Tool-Box wurde zusätzlich eine Abgrenzung zwischen Sprechangst und selektivem Mutismus aufgenommen. Die klare Differenzierung unterstützt im Sinne eines evidenzbasierten Vorgehens die fachliche Einschätzung und die Auswahl geeigneter Interventionen (Kempe Preti, 2013).

Bei den Hinweisen zur Nutzung der Tool-Box wurde ergänzt, dass Alex nicht nur in Bildform, sondern alternativ auch als Handpuppe eingesetzt werden kann.

Neu ist ausserdem die Information, dass die Tool-Box für fremdsprachige Kinder, sehr junge Kinder oder Kinder mit zusätzlichen Sprachstörungen als Zielgruppe nicht geeignet ist. Es wurde auch drauf hingewiesen, dass die Tool-Box bei stark ausgeprägter Sprechangst oder selektivem Mutismus nicht als alleinige Massnahme ausreicht und in diesen Fällen ein besonders geduldiges, kleinschrittiges Vorgehen erforderlich ist. Die explizite Benennung von Einsatzgrenzen zeigt, dass der Einsatz der Tool-Box eine reflektierte fachliche Entscheidungsfindung erfordert. Therapeutisches Material kann nicht

unabhängig vom professionellen Urteil angewendet werden, sondern setzt eine bewusste Abwägung im Sinne des Clinical Reasoning voraus (Beushausen & Walther, 2010).

Die 5-Sekunden-Regel nach Sabine Laerum (2025) wurde in der Tool-Box bei den Hinweisen zur Nutzung und beim Kapitel zum Umgang mit Sprechangst aufgegriffen und umschrieben. Die Regel sieht vor, nach einer Frage bewusst einige Sekunden abzuwarten, bevor für das Kind gesprochen oder interveniert wird. Diese Vorgehensweise orientiert sich an den Prinzipien der Child-Directed Interaction (CDI), bei der das Kind zunächst ohne Sprechdruck agieren und eigene Interessen zeigen kann, sowie an der Verbal-Directed Interaction (VDI), in der gezielt Chancen zum Sprechen angeboten werden. So sollen Kinder genügend Raum erhalten, um Schritt für Schritt Sicherheit und Vertrauen im Sprechen zu erlangen (Laerum, 2025).

Der Ansatz verdeutlicht, dass bereits kleine, zeitlich begrenzte Interventionen eine zentrale Rolle bei der Förderung des Muts zum Sprechen spielen können.

Auch wurde ein neuer Abschnitt zum Umgang mit Rückschlägen ergänzt, um zu verdeutlichen, dass diese als Teil des therapeutischen Prozesses zu verstehen sind. Dabei wird insbesondere die Konsolidierungsphase betont: Logopädinnen sollten nicht zu voreilig zum nächsten Schritt eilen, sondern sich Zeit nehmen, die Erfolge der Kinder zu festigen. Die Tool-Box enthält Hinweise, wie die Therapeutinnen bei Rückschlägen angemessen reagieren können, etwa durch Entlastung von Schuldgefühlen mittels therapeutischem Verbalisieren oder das Zurückgehen auf eine einfachere Ebene. Die Ergänzung lässt sich theoretisch durch das Konzept der Rückfallprophylaxe aus der Angsttherapie begründen. Kinder sollen bereits während der Therapie drauf vorbereitet werden, dass auch nach erfolgreichen Bewältigungserfahrungen erneut Angst auftreten kann. Rückschläge sind demnach nicht als Scheitern der Therapie zu interpretieren, sondern als Gelegenheit, erlernte Strategien erneut anzuwenden und zu festigen (Lauth & Linderkamp, 2018)

Beim Mutprobenspiel entfielen die ursprünglich vorgesehenen Farbcodierungen der Spielkarten (grün = leicht, gelb = mittel, rot = schwer). Stattdessen wurde in der Spielbeschreibung ergänzt, dass die Felder individuell markiert werden können, um den Schwierigkeitsgrad flexibel an den Therapiestand der Kinder anzupassen. Ergänzend wurde für jüngere Kinder eine Verlinkung zum Ich-Kann-Hasen-Hühner-Hunde Ressourcen-Memospiel (Vogt-Sitzler & Vogt, 2017) hinzugefügt, um dem von Fachpersonen geäußerten Wunsch nach mehr Bildmaterial nachzukommen. Nach der Evaluation war es aufgrund fehlender zeitlicher Ressourcen nicht möglich, weiteres Material selbst zu erstellen. Bei den übrigen Spielen wurde in der Anleitung ausdrücklicher darauf hingewiesen, dass der Schwierigkeitsgrad an die individuellen Fähigkeiten der Kinder angepasst werden kann, und teilweise wurden konkrete Anpassungsvorschläge gemacht.

Der Vorschlag, Affirmationskarten für ältere Kinder in die Tool-Box aufzunehmen, wurde im Rahmen der Überarbeitung nicht umgesetzt, da dies den angestrebten kompakten Umfang der Tool-Box überschritten hätte. Gleichzeitig zeigt dieser Hinweis auf, in welche Richtung zukünftige Weiterentwicklungen der Tool-Box denkbar sind. Im Spiel Mut-Turm werden bereits Selbstaffirmationen genutzt, da diese nachweislich die Selbstwirksamkeit stärken (Kohler, 2024).

Insgesamt zeigt die Diskussion der Evaluationsergebnisse, dass die entwickelte Tool-Box die definierten Kriterien zur Praxistauglichkeit weitgehend erfüllt. Gleichzeitig wird deutlich, dass ein Entwicklungsprodukt dieser Art kein abgeschlossenes System ist. Vielmehr stellt die Version 1 einen Zwischenstand dar, der sowohl durch theoretische Weiterentwicklungen als auch durch zukünftige Praxiserfahrungen weiter ausgearbeitet und ergänzt werden kann.

Nach Abschluss der beschriebenen Anpassungen liegt die Tool-Box in der überarbeiteten Version 1 vor. Diese Version stellt das weiterentwickelte Endprodukt der vorliegenden Bachelorarbeit dar und ist unter folgendem Link abrufbar:

Tool-Box Version 1

5 Beantwortung der Forschungsfragen

Im folgenden Kapitel werden die drei Forschungsfragen auf Grundlage der theoretischen Auseinandersetzung, der Entwicklung der Tool-Box sowie der Evaluation durch Fachpersonen zusammenfassend beantwortet.

Theorie: Wie kann Sprechangst theoretisch umschrieben und im Kontext kommunikativer Störungen bei Kindern eingeordnet werden?

Im Verlauf der Literaturrecherche zeigte sich, dass Sprechangst in der Fachliteratur nicht als klar abgegrenztes Störungsbild beschrieben wird. Vielmehr wird sie je nach theoretischem Zugang unterschiedlichen Angstformen zugeordnet, insbesondere der sozialen Angst beziehungsweise sozialen Phobie. Eine eindeutige Einordnung von Sprechangst als kommunikative Störung im engeren Sinne liess sich hingegen nicht finden. Stattdessen wurde deutlich, dass Sprechangst als Angstreaktion verstanden wird, die sich in Situationen manifestiert, in denen Sprechen oder sprachliche Leistung erwartet oder bewertet wird, und einen hemmenden Einfluss auf kommunikatives Handeln hat.

Dieser zeigt sich in Vermeidungsverhalten, Rückzug aus Sprechsituationen oder veränderten Sprechweisen, ohne dass dabei eine primär sprachliche Ursache vorliegt.

Vor diesem Hintergrund erwies es sich im Verlauf des Verfassens dieser Bachelorarbeit als wenig sinnvoll, Sprechangst im Kontext kommunikativer Störungen im Kindesalter zu verorten oder ihr einen festen Platz innerhalb klassischer sprachtherapeutischer Diagnosen zuzuweisen. Stattdessen wurde der Fokus bewusst darauf gelegt, Sprechangst innerhalb des Spektrums der Angststörungen einzuordnen. Dieser neue Schwerpunkt entwickelte sich aus der theoretischen Auseinandersetzung heraus und erlaubt eine differenziertere Betrachtung des Phänomens, die den in der Literatur beschriebenen Zusammenhängen besser gerecht wird.

Sprechangst zeigt sich auf drei Ebenen: auf der emotional-kognitiven Ebene, auf der körperlichen Ebene sowie auf der Verhaltensebene. Diese Mehrdimensionalität verdeutlicht, dass sich Sprechangst nicht auf sprachliche Symptome reduzieren lässt, sondern ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren darstellt.

Sprechangst kann sowohl habituell als generelle Angstbereitschaft in Sprechsituationen als auch situativ auftreten. In stärker ausgeprägter Form wird sie als Logophobie beschrieben. Darüber hinaus wird in der Literatur ein enger Zusammenhang zwischen Sprechangst und selektivem Mutismus diskutiert, der in der ICD-11 neu als Angststörung klassifiziert wird. Diese Einordnung unterstreicht, dass Sprechangst im Kontext anderer Angststörungen verstanden werden muss.

Für das Kindesalter zeigt sich, dass Sprechangst häufig im Zusammenhang mit entwicklungsbedingten Ängsten, sozialen Anforderungen und Übergangssituationen auftritt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass therapeutische Interventionen auch emotionale und verhaltensbezogene Faktoren berücksichtigen müssen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass eine Einordnung von Sprechangst innerhalb der Angststörungen sowohl fachlich begründet als auch für die therapeutische Praxis sinnvoll ist. Diese Perspektive bildete die Grundlage für die Entwicklung der Tool-Box und ermöglichte es, ein Produkt zu konzipieren, das auf Angstbewältigung und Verhaltensänderung abzielt.

Produktentwicklung: Nach welchen Kriterien sollte eine Tool-Box konzipiert und gestaltet werden, damit Logopädinnen sie in der therapeutischen Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen nutzen können?

Die Entwicklung der Tool-Box erfolgte auf Grundlage theoretischer Erkenntnisse, praxisbezogener Überlegungen sowie klar definierter Kriterien für logopädische Therapiematerialien.

Ein wesentliches Kriterium stellte die evidenzbasierte Ausrichtung dar. Die Inhalte der Tool-Box orientieren sich an theoretischen Konzepten sowie etablierten therapeutischen Ansätzen und Grundprinzipien im Umgang mit sprechängstlichen Kindern. Diese theoretische Basis ist ermöglicht einen reflektierten therapeutischen Einsatz der Tool-Box.

Darüber hinaus wurde bei der Entwicklung der Tool-Box grosser Wert auf eine klare Struktur und Übersichtlichkeit gelegt. Der Aufbau folgt dem therapeutischen Prozess und umfasst einen Theorieteil für Logopädinnen, eine Sammlung spielbasierter Übungen für die direkte Arbeit mit den Kindern sowie eine Informationsbroschüre für Bezugspersonen. Diese Struktur berücksichtigt, dass fachliches Hintergrundwissen eine Voraussetzung für die gezielte Auswahl und Verwendung therapeutischer Materialien darstellt und der Einbezug des sozialen Umfelds für den Transfer therapeutischer Inhalte bedeutsam ist.

Die Gestaltung der Tool-Box orientiert sich zudem an den Kriterien der Informationsdarstellung gemäss DIN EN ISO 9241-12. Aspekte wie Klarheit, Konsistenz, Verständlichkeit und Übersichtlichkeit wurden bei der Aufbereitung der Inhalte gezielt berücksichtigt, um die Orientierung innerhalb der Tool-Box zu erleichtern.

Die Entscheidung für ein digitales Format erfolgte vor dem Hintergrund der praktischen Anforderungen des logopädischen Alltags. Die Umsetzung als ZUUGS-Buch ermöglicht einen niederschweligen Zugang zu den Materialien, eine flexible Nutzung sowie eine zukünftige Weiterentwicklung und Anpassung der Inhalte.

Gleichzeitig wurde darauf geachtet, dass die Materialien flexibel einsetzbar sind und individuell an Alter, Entwicklungsstand und Ausprägung der Sprechangst angepasst werden können. Wo sinnvoll, wurden visuell-konkrete Darstellungen eingesetzt, um jüngeren Kindern einen leichteren Zugang zu den Therapieinhalten zu ermöglichen.

Die Forschungsfrage lässt sich in dem Sinne beantworten, dass eine Tool-Box für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen eine theoriegeleitete und evidenzbasierte Konzeption erfordert und zugleich übersichtlich, visuell ansprechend, leicht zugänglich und flexibel einsetzbar gestaltet sein sollte.

Evaluation: Welche Merkmale einer Tool-Box für Logopädinnen, die von Fachpersonen für die therapeutische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern im Alter von vier bis acht Jahren und deren Bezugspersonen gesichtet und anhand eines Fragebogens bewertet wird, zeugen von Praxistauglichkeit, wobei Praxistauglichkeit als fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung nachhaltige Anwendbarkeit definiert wird?

Die Evaluation der Tool-Box durch spezialisierte Logopädinnen diente dazu, die in der Produktentwicklung formulierten Kriterien aus Sicht der Fachpersonen zu überprüfen und zu konkretisieren. Praxistauglichkeit wurde dabei anhand der Dimensionen fachliche Sinnhaftigkeit, praktische Eignung und nachhaltige Anwendbarkeit erfasst und sowohl anhand von 14 geschlossenen Items als auch über offene Rückmeldungen beurteilt.

Die Auswertung der geschlossenen Items zur fachlichen Sinnhaftigkeit, praktischen Eignung und nachhaltigen Anwendbarkeit zeigte in allen drei Bereichen durchgehend hohe Mittelwerte zwischen 4 und 5, was zeigt, dass die Tool-Box von den Fachpersonen insgesamt als praxistauglich eingeschätzt wurde.

Als besonders nützlich für die Praxis wurden jene Merkmale der Tool-Box genannt, die einen unmittelbaren Bezug zum therapeutischen Alltag aufweisen. Dazu zählen der klar strukturierte Aufbau der Tool-Box, die praxisnahen Spiel- und Übungsideen sowie die Möglichkeit, Materialien flexibel auszuwählen und an unterschiedliche Kinder und Settings anzupassen. Zudem wurde die Informationsbroschüre für Bezugspersonen mehrfach hervorgehoben. Bei den offenen Fragen zeigte sich wiederholt der Wunsch nach visuellem bzw. bildlichem Material, was die Relevanz einer visuell-konkreten Gestaltung unterstreicht.

Die Forschungsfrage lässt sich somit dahingehend beantworten, dass Praxistauglichkeit aus Sicht von Fachpersonen dann gegeben ist, wenn die in der Konzeption definierten Kriterien wie eine klare Struktur, flexible Einsatzmöglichkeit der Materialien sowie eine visuell unterstützte Gestaltung im Produkt konkret umgesetzt sind.

6 Schlussfolgerungen

6.1 Reflexion

Im Folgenden wird der Arbeitsprozess des Entwicklungsprojekts reflektiert. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung der Tool-Box, dem methodischen Vorgehen sowie den damit verbundenen Herausforderungen und Grenzen.

Die Entwicklung der Tool-Box erwies sich als deutlich umfangreicher als zunächst angenommen. Da sowohl eine intensive theoretische Auseinandersetzung als auch die praktische Konzeption eines Produkts erfolgten, ergaben sich hohe Anforderungen an Planung, Strukturierung und Priorisierung. Rückblickend zeigt sich, dass der Anspruch, sowohl einen fundierten theoretischen Hintergrund als auch ein praxisnahes, vielseitig einsetzbares Produkt zu entwickeln, sehr ambitioniert war, insbesondere im Rahmen einer Einzelarbeit.

Auch das Zeitmanagement stellte eine Herausforderung dar. Trotz frühzeitiger Planung liess sich der Projektzeitplan nur bedingt einhalten. Dies hing unter anderem damit zusammen, dass einzelne Arbeitsschritte - wie etwa die inhaltliche Ausarbeitung der Spiele, die sprachliche Feinabstimmung oder die visuelle Gestaltung - mehr Zeit in Anspruch nahmen als erwartet. Zudem führte der iterative Charakter des Entwicklungsprojekts dazu, dass bereits ausgearbeitete Inhalte wiederholt überarbeitet und angepasst wurden. Dieser Prozess war fachlich sinnvoll, erschwerte aber eine klare zeitliche Abgrenzung der einzelnen Projektphasen.

Als herausfordernd erwies sich auch die Evaluation der Tool-Box. Die Mobilisierung geeigneter Fachpersonen gestaltete sich schwierig, da gezielt Logopädinnen mit Erfahrung im Bereich Sprechangst gesucht und zeitliche Ressourcen begrenzt waren. Entsprechend fiel die Stichprobe kleiner aus als ursprünglich geplant. Die gewählte Evaluation mittels Fragebogen ermöglichte zwar eine strukturierte Rückmeldung zur Praxistauglichkeit, erlaubte jedoch keine vertiefte Auseinandersetzung mit einzelnen Elementen der Tool-Box oder deren Anwendung im therapeutischen Alltag. Die Ergebnisse sind daher als erste fachliche Einschätzungen zu verstehen und nicht als umfassende Wirksamkeitsprüfung.

In Bezug auf das entwickelte Produkt zeigt sich, dass die Tool-Box eine klare Struktur und thematische Kohärenz aufweist, jedoch nicht den Anspruch erhebt, ein abschliessendes oder vollständiges Therapiekonzept darzustellen. Vielmehr ist sie als Sammlung von Impulsen und Materialien zu verstehen, die flexibel in bestehende logopädische Therapieprozesse integriert werden können.

Das Entwicklungsprojekt bot die Möglichkeit, theoretische Konzepte aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander zu verknüpfen und in ein praxisorientiertes Produkt zu überführen. Der gesamte Arbeitsprozess verdeutlichte, wie anspruchsvoll es ist, fachliche Inhalte so aufzubereiten, dass sie sowohl theoretisch fundiert als auch im therapeutischen Alltag gut einsetzbar sind. Diese Erkenntnis stellt einen zentralen Lerngewinn für mich dar und bildet eine wichtige Grundlage für zukünftige Entwicklungsprojekte.

6.2 Konsequenzen für die Praxis und Entwicklungsperspektiven

Während der Entwicklung der Tool-Box wurde deutlich, dass Sprechangst nicht als rein sprachliches Phänomen zu verstehen ist, sondern stets emotionale und psychosoziale Aspekte umfasst. Die Überlegungen von Weikert (1999) waren dafür besonders wegweisend: Sprachtherapie muss diese Anteile berücksichtigen, ohne psychotherapeutische Aufgaben zu übernehmen. Ihr Hinweis, dass eine Ausblendung emotionaler Faktoren „einem Rückschritt in eine rein funktionsorientierte Übungsbehandlung gleichkäme“ (S. 18), unterstreicht die Notwendigkeit eines mehrdimensionalen Ansatzes.

Diese Perspektive prägte die konzeptionelle Gestaltung der Tool-Box wesentlich. Die Spiele der Tool-Box zielen darauf ab, Mut und Selbstwirksamkeit zu stärken, ohne die fachlichen Grenzen der Logopädie zu überschreiten. Zugleich wurde im Entwicklungsprozess deutlich, wie schmal die Grenze zwischen sprachtherapeutischer und psychotherapeutischer Intervention bleibt und wie sorgfältig sie in der Praxis reflektiert werden muss.

Mit Blick auf die zukünftige Weiterentwicklung könnte eine verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie regelmässiger fachlicher Austausch zwischen Logopädinnen und psychologischen Fachkräften oder entsprechenden Fachstellen die Therapie von Sprechangst bereichern. Gemeinsam liessen sich neue Therapiematerialien entwickeln, beispielsweise für die Tool-Box, oder Wege erarbeiten, um Bezugspersonen gezielt einzubeziehen. Durch eine klare Aufgabenteilung würde die logopädische Verantwortung deutlich abgegrenzt werden.

Die Stichprobe der Befragung war mit $n = 13$ klein. Bei der zukünftigen Evaluation einer überarbeiteten Version der Tool-Box (Version 2) wäre eine grössere Stichprobe wünschenswert, um aussagekräftigere Ergebnisse zu erzielen. Es wurden ausschliesslich Frauen befragt, was auf den hohen Frauenanteil im logopädischen Berufsfeld zurückzuführen ist. Der Einbezug männlicher Perspektiven wäre jedoch ebenfalls interessant und gewinnbringend. Auch könnten Fachpersonen aus anderen Disziplinen, wie beispielsweise der Psychologie oder Psychotherapie, befragt werden.

Für eine spätere Evaluation der Tool-Box wäre es zudem denkbar, anstelle eines Fragebogens qualitative Erhebungsmethoden wie das Leitfadeninterview einzusetzen. Dadurch könnten vertiefere Einblicke in die Erfahrungen und Einschätzungen der Fachpersonen gewonnen werden.

Eine systematische Wirksamkeitsstudie konnte im Rahmen dieser Arbeit nicht durchgeführt werden. Für zukünftige Forschung wäre eine solche Untersuchung jedoch sinnvoll, um die Praxistauglichkeit der Tool-Box auch empirisch zu prüfen und ihre Einsatzmöglichkeiten im therapeutischen Kontext besser einschätzen zu können.

Neben der inhaltlichen Weiterentwicklung stellt sich die Frage, wie die Tool-Box im logopädischen Praxisfeld bekannt gemacht und nachhaltig genutzt werden könnte. Da das Material bereits in digitaler Form vorliegt, bietet sich eine niederschwellige Weitergabe über fachinterne Netzwerke, hochschulnahe Plattformen oder Weiterbildungsangebote an. Insbesondere Fortbildungen zu Sprechangst, selektivem Mutismus oder sozial-emotionalen Aspekten in der Logopädie könnten einen geeigneten Rahmen darstellen, um die Tool-Box vorzustellen und deren Einsatzmöglichkeiten zu reflektieren.

Auch über den deutschsprachigen Raum hinaus könnte die Tool-Box eine grössere Zielgruppe erreichen. Übersetzungen in mehrere Sprachen würden den Einsatz der Tool-Box in anderen Ländern sowie in der Therapie von fremd- oder mehrsprachigen Kindern ermöglichen.

6.4 Schlusswort

Das Verfassen dieser Bachelorarbeit war für mich eine intensive und zugleich sehr bereichernde Phase meines Logopädie-Studiums. Die Arbeit an der Tool-Box hat mir gezeigt, wie vielschichtig und zugleich wie wichtig die therapeutische Auseinandersetzung mit Sprechangst im Kindesalter ist. Im Arbeitsprozess gab es herausfordernde, aber auch besonders motivierende Momente, die mir dabei geholfen haben, das Thema sowohl theoretisch als auch praktisch besser zu verstehen.

Die vertiefte Beschäftigung mit den Bedürfnissen sprechängstlicher Kinder hat meinen Wunsch bestärkt, in meiner zukünftigen Berufspraxis zu einem zugewandten, ermutigenden und ressourcenorientierten therapeutischen Umfeld beizutragen. Die entwickelte Tool-Box bildet für mich einen ersten praxisnahen Schritt in diese Richtung und bietet Potential für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen.

Zum Abschluss möchte ich ein Maria Montessori zugeschriebenes, sinngemäss formuliertes pädagogisches Prinzip hervorheben, das für mich den Kern dieser Arbeit treffend zusammenfasst:

Hilf mir, es selbst zu tun.

Dieses Prinzip spiegelt das Anliegen dieser Arbeit wider: Kinder darin zu unterstützen, eigene Wege zu finden, Selbstvertrauen zu entwickeln und ihrer Stimme zunehmend mehr Raum zu geben.

Wenn die Ergebnisse dieser Bachelorarbeit dazu beitragen, das Verständnis für sprechängstliche Kinder zu vertiefen und ihnen mehr Sicherheit und Zuversicht zu vermitteln, sehe ich das zentrale Ziel dieser Arbeit als erreicht an.

Literaturverzeichnis

Ahrens-Eipper, S., Leplow, B., & Nelius, K. (2010). *Mutig werden mit Til Tiger. Ein Trainingsprogramm für sozial unsichere Kinder (2. überarbeitete Aufl.)*. Göttingen: Hogrefe.

Alt, S., & Gutmann, J. (2012). *Über Kooperation zur Kommunikation (Bachelorarbeit, Hochschule für Heilpädagogik)*. Von <https://zenodo.org/records/5822378> abgerufen

Beushausen, U. (2009). *Sprechangst: Ein Ratgeber für Betroffene, Therapeuten und Angehörige pädagogischer Berufe*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag.

Beushausen, U. (2023). *Sicher und frei reden: Sprechängste erfolgreich abbauen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Beushausen, U., & Walther, W. (2010). Clinical Reasoning in der Logopädie. Therapeutische Entscheidungen bewusst treffen und fundiert begründen. *Forum Logopädie*, 4(24), 30-37. https://www.dbl-ev.de/wp-content/uploads/2025/03/10_04_30-37_Beushausen_Clinical_Reasoning_in_der_Logopaedie.pdf

Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe e.V. (n.d.). *Therapie: Stottern gut behandeln*. Von Website Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe: <https://www.bvss.de/stottern/therapie> abgerufen

Büttner, C., & Quindel, R. (2013). *Gesprächsführung und Beratung. Praxiswissen Logopädie*. Berlin: Springer.

Dörflinger, M. (n.d.). *Perpektiven von Usability: Informationsdarstellung*. Von Digital Management: <https://www.digital-management.at/din-en-iso-9241-12/> abgerufen

Dudenredaktion. (n.d.). *Duden online. "Toolbox" auf Duden online*. Von <https://www.duden.de/rechtschreibung/Toolbox> abgerufen

Frédéricx, S. (2017). *Zuugs about Zuugs*. Von Zuugs: <https://zuugs.ch/> abgerufen

Grohnfeldt, M. (2012). *Grundlagen der Sprachtherapie und Logopädie*. München: Ernst Reinhardt Verlag.

Kempe Preti, S. (2013). EBP - eine Anleitung zum Therapieerfolg? Kritische Auseinandersetzung anhand eines Fallbeispiels. *SAL-Bulletin*, 148(2), 5-16. https://www.logopaedieschweiz.ch/fileadmin/media/bulletin_archiv/148_Fachbeitrag%20Kempe.pdf

- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik: zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kohler, J. (2024). *Emotionsregulation in der Logopädie: Zum Umgang mit sozial-emotionalen Schwierigkeiten in der Sprachtherapie*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kruska, L. (2020). *Ängste bei Kindern und Jugendlichen - verstehen und handeln*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Laakmann, M., Petermann, F., & Petermann, U. J. (2015). Soziale Angst und Unsicherheit im Kindesalter. *Nervenheilkunde*, 34 (01/02), 65-70. <https://doi.org/10.1055/s-0038-1627553>
- Laerum, S. (2025). *FAQ selektiver Mutismus*. Von mutig sprechen: <https://mutig-sprechen.com/faq/> abgerufen
- Lauth, G., & Linderkamp, F. (2018). *Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen. Praxishandbuch (4. Aufl.)*. Weinheim: Beltz.
- Moser, H. (2025). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung: eine Einführung (6. überarbeitete Aufl.)*. Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Mutismus Beratungs Zentrum. (2023). *Selektiver Mutismus – psycho-soziale Angst*. Von <https://www.mutismus-beratung.ch/selektiver-mutismus/> abgerufen
- Mutismus Beratungs Zentrum. (n.d.). *Selektiver oder elektiver Mutismus*. Von <https://www.mutismus.net/formen-des-mutismus/selektiver-o-elektiver-mutismus/> abgerufen
- Petersen, T. (2014). *Der Fragebogen in der Sozialforschung (1. Aufl.)*. Stuttgart: utb GmbH.
- QiTEC GmbH. (2019). *Stottern - Therapieansatz nach Van Riper*. Von [logopaedie.com](https://www.logopaedie.com): <https://www.logopaedie.com/therapie/stottern-therapieansatz-nach-van-riper/> abgerufen
- Rotthaus, W. (2021). *Ängste von Kindern und Jugendlichen*. Heidelberg: Carl-Auer Verlag.
- Sanmelio GmbH. (n.d.). *Exposition*. Von [sanmelio](https://www.sanmelio.de/exposition/): <https://www.sanmelio.de/exposition/> abgerufen
- Schulz-Kirchner Verlag GmbH. (n.d.). *Logopädie: Materialien*. Von Schulz-Kirchner Verlag Shop: <https://www.skvshop.de/logopaedie/materialien/> abgerufen
- Siegler, R., Saffran, J., Gershoff, E., & Eisenberg, N. (2020). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter (5. Aufl.)*. Berlin: Springer.

- Vahlensieck, Y. (2022). *Mit Brokkoli-Monstern die Angst besiegen*. Von Universität Basel:
<https://www.unibas.ch/de/Aktuell/Uni-Nova/Uni-Nova-139/Uni-Nova-139-Mit-Brokkoli-Monstern-die-Angst-besiegen.html> abgerufen
- Vogt-Sitzler, F., & Vogt, M. (2017). *Ich-Kann-Hase-Hühner-Hunde: Das Ressourcen-Memospiel*. Von Manfred Vogt Spieleverlag: <https://www.mvsv.de/die-ich-kann-hasen-huehner-hunde/> abgerufen
- Weikert, K. (1999). Beratung und Therapie bei Sprechangst – ein ressourcenorientierter Entwurf. *Die Sprachheilarbeit*, 44(1), 15-28. https://praxis-sprache.eu/fileadmin/SHA_Archiv/1999/1999_44-1_komplett.pdf
- Wilken, E. (2021). *Unterstützte Kommunikation: Eine Einführung in Theorie und Praxis*. Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Wolf, K. (2011). Berufsspezifische Belastungsfaktoren bei Ergotherapeuten, Physiotherapeuten und Logopäden. *Ergotherapie & Rehabilitation*, 50 (12), 22-28. <https://doi.org/10.2443/skv-s-2011-51020111202>
- Zachariasz-Janik, M. (2020). Didaktische Mittel zur Überwindung der Sprechangst am Beispiel der Jugendkurse des Goethe-Instituts im Inland. *Linguistische Treffen in Wrocław*, 18(II), 345–359. <https://doi.org/10.23817/lingtreff.18-25>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Titelblatt*

Abbildung 2: Forschungs- und Entwicklungsprozess (HfH, 2012, S.7)

Abbildung 3: Module der Tool-Box (erstellt durch die Autorin)

Abbildung 4: Item 7 Häufigkeiten (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

Abbildung 5: Item 14 Häufigkeiten (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

* Die gekennzeichnete Abbildung wurde von der Autorin mit Unterstützung künstlicher Intelligenz (OpenAI) erstellt.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vorgehen bei einem Entwicklungsprojekt (erstellt durch die Autorin, angelehnt an Audeoud, 2010 und inspiriert von Alt & Gutmann, 2012)

Tabelle 2: Übersicht ausgewählter Angstformen (erstellt durch die Autorin, angelehnt an Rotthaus, 2021 und Beushausen, 2009)

Tabelle 3: Kriterienkatalog für die Spiele und Übungen der Tool-Box (erstellt durch die Autorin)

Tabelle 4: Ergebnisse geschlossene Fragen (erstellt durch Statistik Rechner numiqo)

Anhang

Fragebogen

09.01.26, 12:03

Datatab Survey

Bachelorarbeit "Mut statt Schweigen - Wenn Worte Flügel bekommen". Tool-Box für die Logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern und ihren Bezugspersonen

Liebe Logopädin, lieber Logopäde

Vielen Dank, dass Sie die im Rahmen meiner Bachelorarbeit entwickelte Tool-Box „Mut statt Schweigen - Wenn Worte Flügel bekommen“ evaluieren. Ihre Einschätzung hilft bei der Weiterentwicklung zu einer verbesserten Version.

Bitte beantworten Sie die ausgewählten Fragen anhand Ihrer fachlichen Expertise. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten. Bei einigen Fragen sollen Sie die für Sie zutreffende(n) Antwort(en) ankreuzen, andere wiederum verlangen eine Antwort in Textform.

Das Ausfüllen dauert ca. 20-30 Minuten. Zur Beantwortung der Fragen nutzen Sie bitte die Tool-Box. Den Link zum Dokument finden Sie in der zuvor erhaltenen Mail.

Bei der gesamten Befragung wird Ihre Anonymität gewährleistet.

Teil A - Quantitative Einschätzung

Fachliche Sinnhaftigkeit

Der theoretische Teil der Tool-Box basiert auf den aktuellen wissenschaftlichen Grundlagen der logopädischen Therapie bei Sprechangst.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

<https://numiqo.de/survey/>

1/9

Der theoretische Teil ist ausreichend fundiert, ohne dabei überladen zu sein.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Spiele sind inhaltlich stimmig auf den Abbau von Sprechangst ausgerichtet.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Informationsgrafik vermittelt Bezugspersonen fachlich korrekte Empfehlungen zum Umgang mit Sprechängstlichkeit bei Kindern.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2

- 3
- 4
- 5

Teil A - Quantitative Einschätzung

Praktische Eignung

Der Struktur der Tool-Box ist übersichtlich.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Anleitung der Tool-Box ist verständlich formuliert.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Spiele und Übungen der Tool-Box sind altersgerecht einsetzbar für Kinder im Alter von...

Mehrere Antworten möglich

- 4 Jahren
- 5 Jahren
- 6 Jahren
- 7 Jahren
- 8 Jahren

Die Übungen können mit geringem Vorbereitungsaufwand durchgeführt werden.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Übungen lassen sich flexibel an unterschiedliche Kinder anpassen.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3

4 5

Teil A - Quantitative Einschätzung

Nachhaltige Anwendbarkeit

Die Spiele der Tool-Box lassen sich bei einem Kind über mehrere Therapiesitzungen hinweg so einsetzen, dass sie aufeinander aufbauen.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

 1 2 3 4 5

Die Spiele der Tool-Box können über einen längeren Zeitraum hinweg bei unterschiedlichen Kindern genutzt werden.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

 1 2 3 4 5

Die Infografik fördert durch Information der Bezugspersonen den Transfer in den Alltag.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Die Spiele regen Kinder an, Gelerntes eigenständig im Alltag weiterzunutzen.

(1 = trifft nicht zu / 5 = trifft völlig zu)

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Teil A - Quantitative Rückmeldung
Abschlussfrage

Welche Aspekte der Tool-Box machen sie besonders nützlich für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern?

Mehrere Antworten möglich. Falls Ihnen ein weiterer Aspekt einfällt, können Sie diesen mit einem treffenden Schlagwort bei "Sonstiges" nennen.

- Strukturierter Aufbau der Tool-Box
- Gestaltung der Spiele
- Kompakter Theorieteil
- Identifikationsfigur Alex
- Spielideen
- Informationsgrafik für Eltern
- Geringer Vorbereitungsaufwand bei der Anwendung
- Sonstiges:

Teil B - Qualitative Rückmeldung

Wo sehen Sie Grenzen beim Einsatz der Tool-Box?

Welche konkreten Anregungen haben Sie für die Anpassung der Tool-Box?

Haben Sie abschliessend noch weitere Anmerkungen?

A large, empty rectangular box with a thin border, intended for a survey response. It is currently blank.

Das war's auch schon!

Vielen Dank für Ihre Teilnahme! Ihre Rückmeldungen sind ein wertvoller Beitrag zur Evaluation der Tool-Box und unterstützen massgeblich deren Weiterentwicklung im Rahmen meiner Bachelorarbeit.

Rohdaten der Evaluation

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	1: Theorieteil wissenschaftlich fundiert	2: Theorieteil angemessen umfangreich	3: Spiele angstabbauend ausgerichtet	4: Broschüre fachlich korrekt	5: Tool-Box übersichtlich	6: Anleitung verständlich
2025-12-31T15:06:59.957Z		5	5	5	5	5	5
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z	5	3	5	5	5	5
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z	5	5	5	5	4	5
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z	4	3	4	4	5	5
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z	5	5	4	4	5	5
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z	4	5	5	5	5	5
2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z	4	5	5	5	5	5
2026-01-08T09:42:18.710Z		5	5	4			
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z	5	5	5	4	5	5
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z	4	5	4	4	5	5
2026-01-09T13:59:59.824Z	2026-01-09T14:08:04.299Z	5	5	4	5	5	5
2026-01-11T19:58:51.681Z	2026-01-11T20:10:23.698Z	5	5	4	5	5	5
2026-01-14T19:33:15.408Z	2026-01-14T20:13:52.448Z	5	4	5	5	5	5

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	7: Spiele Altersangemessenheit	4 Jahre	5 Jahre	6 Jahre	7 Jahre	8 Jahre
2025-12-31T15:06:59.957Z						1	1
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z		1	1	1	1	1
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z			1	1	1	1
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z		1	1	1	1	1
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z		1	1	1	1	1
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z			1	1	1	1
2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z				1	1	1
2026-01-08T09:42:18.710Z							
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z			1	1	1	1
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z		1	1	1	1	1
2026-01-09T13:59:59.824Z	2026-01-09T14:08:04.299Z			1	1	1	
2026-01-11T19:58:51.681Z	2026-01-11T20:10:23.698Z				1	1	1
2026-01-14T19:33:15.408Z	2026-01-14T20:13:52.448Z				1	1	1

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	8: Spiele geringer Vorbereitungsaufwand	9: Spiele anpassbar an verschiedene Kinder	10: Spiele längere Nutzung ein Kind	11: Spiele längere Nutzung verschiedene Kinder	12: Broschüre Alltagstransfer	13: Spiele Alltagstransfer
2025-12-31T15:06:59.957Z		4	4				
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z	5	5	5	5	5	5
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z	5	4	5	3	5	4
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z	5	5	5	5	4	3
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z	3	4	4	4	4	4
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z	4	5	5	5	4	5
2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z	3	5	5	5	5	4
2026-01-08T09:42:18.710Z							
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z	5	5	5	5	5	4
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z	5	5	5	5	4	4
2026-01-09T13:59:59.824Z	2026-01-09T14:08:04.299Z	5	3	5	5	5	4
2026-01-11T19:58:51.681Z	2026-01-11T20:10:23.698Z	4	4	4	5	5	3
2026-01-14T19:33:15.408Z	2026-01-14T20:13:52.448Z	4	4	5	5	5	4

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	14: Tool-Box nützliche Aspekte	Strukturierter Aufbau der Tool- Box	Gestaltung der Spiele	Kompakter Theorieteil	Identifikationsfigur Alex	Spielideen	Broschüre für Eltern
2025-12-31T15:06:59.957Z								
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z			1		1	1	1
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z				1	1		1
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z		1	1	1	1	1	1
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z						1	1
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z		1		1		1	
2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z		1	1			1	
2026-01-08T09:42:18.710Z								
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z		1	1	1		1	1
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z		1			1	1	1
2026-01-09T13:59:59.824Z	2026-01-09T14:08:04.299Z		1		1	1		1
2026-01-11T19:58:51.681Z	2026-01-11T20:10:23.698Z		1				1	1
2026-01-14T19:33:15.408Z	2026-01-14T20:13:52.448Z					1	1	1

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	Geringer Vorbereitungsaufwand bei der Anwendung	Offenes Textfeld	15: Tool-Box Grenzen
2025-12-31T15:06:59.957Z				
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z		Freiheitsgrad in der Umsetzung; offene Identifikationsfigur ermöglicht Handpuppe, Stofftier, Playmo etc. je nach individuellem Bezug des Kindes	Im Ausprägungsgrad der Sprechangst. Das hat aber nichts mit der Tool-Box als solcher zu tun. Bei ausgeprägter Sprechangst wie bei einem selektivem Mutismus genügen positive Modelle und Identifikation mit einer Figur oft nicht aus, aber die Inputs sind auch für diese Kinder sehr gut und hilfreich. Und entsprechend schwierig kann es bei massiver Angst sein, dass sich ein Kind überhaupt auf die Thematik einlässt und "mitmachen will". Hier gilt es dann, die Infografik beim Wort zu nehmen - kein Druck, sondern Geduld.
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z			
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z	1		Bei Kindern mit diagnostiziertem selektivem Mutismus muss oft noch kleinschnittiger vorgegangen werden, als es die Spiele der Tool-Box erlauben. Fragen nach Gefühlen, Erlebnissen, Meinungen sowie Begrüßungen fallen diesen Kindern z.B. häufig schwer (sind aber z.T. als leicht/ grün markiert) - es wäre gut, wenn Items in der Schweregrad-Hierarchie individualisiert werden könnten. Ein Vermerk, dass eine Anpassung notwendig sein kann, könnte hilfreich sein.
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z	1		Als Grundideengeber finde ich die Box gut. In der Umsetzung fehlen mir für jüngere Kinder mehr Bildmaterialien (das Vorlesen der Karten setzt mich als Lesenden Teilnehmer wieder in den Vordergrund).
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z			Jedes Kind ist wieder anders. Eine hohe Flexibilität beim Einsatz der Tools ist sehr wichtig, je nach dem eine individuelle Anpassung. Rückschläge sind normal.

2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z			Für jüngere Kinder (4-5 Jahren) wahrscheinlich nur begrenzt umsetzbar, aber einzelne Spiele daraus sicher hilfreich.
2026-01-08T09:42:18.710Z				
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z	1		
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z	1		Grenzen bzgl. der Einsetzbarkeit können zu jeder Zeit auftreten. Nämlich dann, wenn ein Kind sich nicht (mehr) mit "Alex" identifizieren möchte und/oder die Eltern die Figur "Alex" nicht in die Gespräche bzw. den Alltag einbauen.
2026-01-09T13:59:59.824Z	2026-01-09T14:08:04.299Z	1		Die Gründe für Sprechangst (subjektive Sinnhaftigkeit) werden nicht mit einbezogen. Manche Kinder haben einfach ein ängstliches Naturell. Aber manche haben sich vielleicht wenig selbstwirksam erlebt oder schon "nicht-gut-genug-sein" bzw. sogar Abwertung erfahren. Und da glaube ich, dass "Mut-Spiele" nicht ausreichen, um die berechtigten Ängste aufgrund der gemachten Erfahrungen zu überwinden.
2026-01-11T19:58:51.681Z	2026-01-11T20:10:23.698Z	1		Das Kind darf keine grossen weiteren Einschränkungen im sprachlichen Bereich haben. Es braucht eine gewisse emotionale Reife, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und sich darauf einzulassen. Je nach Alter kann auch die Metaebene miteinbezogen werden.

<p>2026-01-14T19:33:15.408Z</p>	<p>2026-01-14T20:13:52.448Z</p>	<p>1</p>	<p>'Mut wächst dort, wo Sicherheit, Verständnis und kleine Schritte Platz haben!'</p>	<p>Kind muss genügend Sprachverständnis haben, bei fremdsprachigen Kindern schwieriger einzusetzen. Häufig haben Ki mit Sprechangst Sprachverständnisprobleme und Sprachproduktionsprobleme, deshalb kann ich mir Einsatz bei 4- oder 5-jährigen Kindern nicht vorstellen. Ich arbeite mit den kleineren Kindern wenig am Tisch - muss es in angepasstere Spiele übersetzen. Ich arbeite mit kleineren Kindern nach Zollinger-Prinzipien - sie wählen das Spielthema / die Spielgegenstände - ein fixes Programm durchzuarbeiten ist so schwierig.</p>
---------------------------------	---------------------------------	----------	---	---

Beginn der Umfrage	Ende der Umfrage	16: Tool-Box Anpassungsvorschläge	17: Weitere Anmerkungen
2025-12-31T15:06:59.957Z			
2026-01-05T07:17:02.717Z	2026-01-05T07:53:10.521Z	<p>Ev. noch das Thema "Rückschläge" ergänzen. Manchmal ist man mutig, manchmal nicht. Manchmal gelingt etwas plötzlich, manchmal fühlt man wieder grössere Angst. Dann hilft das therapeutische Verbalisieren, dass das oft vorhandene Schuldgefühl (Ich kann das wieder nicht) dem Kind abgenommen wird: "Ich hab mir da heute wirklich was ausgedacht, was noch viel zu schwierig ist, das ist mein Fehler, tut mir leid. Komm, wir machen"</p> <p>Weiter vermisse ich in der Theorie auch ein paar Bemerkungen über die Konsolidierungsphase. Wenn ein Schritt gelingt, dann natürlich loben und positiv verstärken - aber wir Therapeut:innen neigen dazu, sofort den nächsten Schritt zu wollen. Sicherheitsgefühl entsteht aber über die Zeit durch Immer-wieder-Tun und Realisieren, dass "nichts passiert" von den Befürchtungen. Das Umfeld braucht Geduld, muss zugleich aber immer wieder zu-muten. Erfahrungsgemäss wird sprechängstlichen Kindern oft der Druck weggenommen, indem für sie gesprochen wird, Fragen so gestellt werden, dass sie nur noch mit Kopfnicken und -schütteln reagieren müssen - denn wer will schon einem Kind Angst machen. Ein solches Verhalten der Erwachsenen rundum fördert aber die Sprechangst. Deshalb fände ich es wünschenswert, den Aspekt in der Theorie noch zu ergänzen. Angstgefühle aushalten und Schritte trotzdem tun, dann kann die Angst kleiner werden.</p> <p>Sabine Laerum (mutig-sprechen.com) spricht von der 5-Sekunden-Regel: Bei einer Frage ans Kind 5 Sekunden warten, bevor man handelt; dem Kind die Chance geben, zu sprechen, immer wieder, und nicht vorschnell reagieren, um dem Kind die unangenehme Situation wegzunehmen; zutrauen und dabei geduldig immer wieder an den Erfolg glauben.</p>	<p>Tolle konkrete Ideen für die Arbeit mit sprechängstlichen Kindern! Persönlich gefällt mir die Visualisierung der Fortschritte mit dem Mut-Turm sehr gut! Auch ist es durch die konkreten Übungen mit den möglichen verbalisierten Schritten und die feinfühlig Herangehensweise sehr gut gelungen, die Perspektive des Kindes einzunehmen, ohne ein "Zwangskorsett" überzustülpen.</p> <p>Eine echte Bereicherung für die logopädische Arbeit, herzlichen Glückwunsch!</p> <p>Wann wird die Tool-Box offiziell zugänglich sein?</p>
2026-01-07T07:38:45.298Z	2026-01-07T07:43:13.720Z		
2026-01-07T13:31:17.365Z	2026-01-07T13:47:55.943Z	Die Tool-Box ist sehr schön für die Arbeit mit sprechängstlichen Kindern gestaltet. Eine deutlichere Abgrenzung zwischen Sprechangst und selektivem Mutismus wäre hilfreich, insbesondere, wenn die	Eine sehr schöne Bachelorarbeit! Formal und inhaltlich stimmig!

		Logopädin:in noch nicht mit dem Störungsbild des SM vertraut sein sollte.	
2026-01-07T15:37:07.679Z	2026-01-07T15:57:20.376Z	Ich würde mir mehr Bildmaterial wünschen (z.B. Bilder zum Thema Mut-Situationen), damit auch jüngere Kinder selbstwirksamer sein können	Vielen Dank für deine Idee und die Arbeit, die du da rein gesteckt hast und das Zur-Verfügung-Stellen!
2026-01-08T08:28:36.051Z	2026-01-08T08:37:39.000Z	Ich muss mir das Ganze noch in alle Ruhe anschauen. Sehr gerne kommen Sie mal zu mir hospitieren, so kann ich Ihnen meine Erfahrungen vor Ort weitergeben.	Ich begrüß es sehr, dass Sie sich dem Thema des selektiven Mutismus' / Sprechangst angenommen haben- ich erlebe es so, dass in unserer Zeit eher mehr Kinder davon betroffen sind. Es gibt so viele Angebote für Kinder, die Mütter sind oft berufstätig, die Kinder werden teilweise in den Tagesschulen/Kitas betreut- viele stressige Situationen für scheue und sprechängstliche Kinder. Manchmal ist das alles einfach zuviel und die Kinder zeigen dies mit Rückzug, Schweigen, Blockierungen und Kooperationsverweigerung.
2026-01-08T09:24:08.474Z	2026-01-08T09:37:31.927Z		Die Tool-Box enthält viele tolle Ideen und ist strukturiert aufgebaut. Die Beantwortung des Fragebogens ist allerdings dennoch unter Vorbehalt, da die praktische Anwendung ja noch nicht ausprobiert werden konnte. Aber ich kann mir das alles gut vorstellen (Anwendbarkeit, Wirksamkeit).
2026-01-08T09:42:18.710Z			
2026-01-08T09:48:38.185Z	2026-01-08T14:40:05.499Z		
2026-01-08T14:29:06.534Z	2026-01-08T14:36:41.977Z		

<p>2026-01-09T13:59:59.824Z</p>	<p>2026-01-09T14:08:04.299Z</p>	<p>- Alex vielleicht als Handpuppe einsetzen, dann würde es noch lebendiger werden</p> <p>- die Kinder interaktiver mit einbeziehen - u. a.: "Soll Alex sich heute schon trauen oder noch nicht?" - es könnte nämlich sein, dass die Kinder sich mehr als Versager erleben, wenn Alex Fortschritte macht und sie noch nicht</p>	<p>Viel Erfolg weiterhin!</p>
<p>2026-01-11T19:58:51.681Z</p>	<p>2026-01-11T20:10:23.698Z</p>	<p>Eventuell noch so eine Art Affirmationen/Motivationskarten zum Mitgeben:</p> <p>Ich bin mutig. Ich kann das. Ich bin einzigartig. Ich bin ok. Ich darf mich äussern. Ich darf meine eigene Meinung haben. Ich glaube an mich. Ich lerne Selbstvertrauen etc</p> <p>--> Dies wäre allerdings nur für die grösseren Kinder.</p>	<p>Ich finde es gut und wichtig, Material zu diesem Thema zur Verfügung zu haben und würde dieses auch einsetzen und schauen, was bei den Kindern gut ankommt.</p>
<p>2026-01-14T19:33:15.408Z</p>	<p>2026-01-14T20:13:52.448Z</p>	<p>Mutprobenspiel in dieser schriftlichen Form erst ab 2.Klasse brauchbar -> mit Hinweisen auf andere Materialien ergänzen, zb. Karten aus 'Hase-Hühner-Hunde' Memory von Manfred Vogt benutzen.</p>	<p>Mir gefällt die Idee des Buches incl. Titel sehr gut! der klare, gut strukturierte übersichtliche Aufbau gefällt mir.</p> <p>Ev. kann ich einige Spielidee in die Therapie eines mutistischen Kindes übernehmen, zB. Mutturm, Mutkette.</p> <p>Muttagebuch machen wir schon. bei Sprechangst benutze ich oft eine hypnotherapeutische Intervention: die Cartoon-Technik nach Crowley, (1989, erläutert in Kinderleichte Lösungen, Hrsg: Vogt-Hilman, M. und Burr, W., 1999)</p> <p>ich machte lange Ferien, deshalb kommt dieser Fragebogen erst jetzt zurück. Hoffentlich ist er trotzdem noch nützlich=)</p>

Elemente der Tool-Box

Mut statt Schweigen – Wenn Worte Flügel bekommen

Willkommen

Herzlich willkommen zu dieser digitalen Tool-Box für die logopädische Arbeit mit sprechängstlichen Kindern.

Dieses Projekt ist im Rahmen einer Bachelorarbeit entstanden und richtet sich an Fachpersonen, insbesondere Logopädinnen, die Kinder begleiten, für die Sprechen im Alltag oder in der Schule mit Unsicherheit oder Belastung verbunden ist.

Sprechangst zeigt sich häufig nicht nur in sprachlichen Schwierigkeiten, sondern betrifft auch das emotionale Erleben der Kinder und ihr Gefühl von Sicherheit in kommunikativen Situationen. Die Materialien dieser Tool-Box sollen dabei unterstützen, diesen Bereich strukturiert und zugleich einfühlsam aufzugreifen. Sie bieten Anregungen, wie Kinder über einen spielerischen Zugang Schritt für Schritt zu mehr Mut in ihren Sprecherfahrungen gelangen können.

Die folgenden Kapitel geben zunächst einen Überblick über theoretische Grundlagen zu Sprechangst. Anschliessend wird der Aufbau der Tool-Box erläutert, gefolgt von Hinweisen zur praktischen Nutzung. Darauf aufbauend finden sich Spiel- und Übungs-ideen sowie ergänzende Informationen für Bezugspersonen.

Ich wünsche viel Freude beim Durchsehen und Ausprobieren.

Rebecca Schärli

Bearbeiten →

Theoretischer Hintergrund

Einleitung

Sprechangst ist ein Phänomen, das viele Kinder betrifft, in der logopädischen Praxis jedoch oft unterschätzt wird. Viele Fachpersonen kennen Situationen, in denen ein Kind kaum spricht, sich zurückzieht, leise antwortet oder in bestimmten Momenten regelrecht „erstarrt“. Solche Beobachtungen können Hinweise auf Sprechangst sein – eine Form von Angst, die dann entsteht, wenn Sprechen zur Herausforderung wird.

Definition Sprechangst

Sprechangst wird als Angst- oder Unsicherheitsreaktion beschrieben, die Gedanken, Körper und Verhalten beeinflusst. Kinder erleben Herzklopfen, Nervosität oder das Gefühl, „blockiert“ zu sein. Gleichzeitig kreisen Gedanken um Versagen, Scham oder mögliche negative Bewertungen. Dadurch entstehen Vermeidungsverhalten und ein eingeschränktes Kommunikationsverhalten.

Ursachen von Sprechangst

Die Entstehung von Sprechangst ist multifaktoriell zu verstehen. Neben biologischen Veranlagungen, wie einem eher ängstlichen oder sensiblen Temperament, spielen erlernte Verhaltensmuster und Selbstwirksamkeitserfahrungen eine zentrale Rolle. Belastende oder abwertende Erfahrungen können zu negativen Selbstbewertungen oder ausgeprägter Bewertungsangst führen und die Entwicklung von Sprechangst begünstigen. Zusätzlich wirken soziale und kulturelle Einflüsse auf die Entstehung und Aufrechterhaltung von Sprechangst. Abhängig von individueller Biografie und Umweltbedingungen zeigen sich unterschiedliche Ausprägungen und Verlaufsformen.

Abgrenzung zu selektivem Mutismus

Sprechangst zeigt sich als Angst vor bewerteten Sprechsituationen mit Gedankenrasen, Anspannung und Vermeidung, bei vorhandener Sprechfähigkeit. Selektiver Mutismus (ICD-11: 6B06) ist dagegen ein monatelanges, situationsgebundenes Schweigen ohne Willenssteuerung. Kinder sprechen beispielsweise zu Hause flüssig, vor Fremden jedoch gar nicht, obwohl sie sprachlich fit sind. In der Literatur wird Sprechangst manchmal als Folge von selektivem Mutismus genannt.

Sprechangst als Begleiterscheinung

Sprechangst tritt nicht nur eigenständig auf, sondern häufig auch als Begleitfaktor bei Stottern, Stimmstörungen, Mutismus oder Sprachentwicklungsstörungen. Gerade deshalb ist sie in der logopädischen Arbeit besonders relevant: Sie beeinflusst den Therapieprozess, die Motivation und das Selbstvertrauen der Kinder – und damit auch, wie gut Fortschritte sichtbar werden.

Ängste in der kindlichen Entwicklung

Ein Blick in die Entwicklungspsychologie zeigt, dass Angst grundsätzlich ein normaler Bestandteil der Entwicklung ist. Kinder erleben je nach Alter unterschiedliche typische Ängste: Zunächst vor fremden Menschen oder Trennung, später vor imaginären Figuren, und im Schulalter kommen zunehmend Leistungs- und Bewertungsängste hinzu. Der Übergang vom Kindergarten in die Schule, ist genau die Altersstufe, in der diese Tool-Box ansetzt. In dieser vulnerablen Phase können vermehrt Ängste auftreten, darunter auch Sprechangst. Die in der Tool-Box enthaltenen Spiele wurden für 4-8-jährige Kinder konzipiert.

Rolle der Bezugspersonen

Damit Kinder Ängste bewältigen können, spielen Bezugspersonen eine entscheidende Rolle. Ein unterstützendes Umfeld, das Mut macht statt Druck erzeugt, ist einer der grössten Einflussfaktoren. Modelllernen und kleine, gut begleitete Schritte sind besonders wichtig. Angstausslösende Situationen sollen nicht vermieden werden, sondern es geht darum schrittweise positive Erfahrungen sammeln, die zeigen: „Ich kann das schaffen.“

Ganzheitliche Betrachtung in der Therapie

Auch in der Logopädie gilt: Emotionale und psychosoziale Aspekte gehören fest zum therapeutischen Prozess. Die Therapie von Sprechangst ist wirkungsvoller, wenn sie nicht nur sprachliche Funktionen betrachtet, sondern den Menschen als Ganzes. Genau diese Haltung bildet das Fundament dieser Tool-Box.

Spiele zur Therapie von Sprechangst

Spiel ist bei der Therapie von Sprechangst ein idealer Zugang. Studien zeigen, dass spieltherapeutische Elemente Ängste reduzieren und das Selbstwertgefühl stärken können. Diese Tool-Box knüpft daran an: Die Spiele schaffen Raum für Ausdruck, humorvolle Momente, kleine Erfolgserlebnisse und Begegnung – all das kann wesentlich zur Reduktion von Sprechangst beitragen.

Nutzen der Tool-Box

Die Tool-Box schliesst eine wichtige Lücke: Sie verbindet wissenschaftliche Erkenntnisse mit alltagsnahen, sofort nutzbaren Materialien, die sowohl Logopädinnen als auch Bezugspersonen helfen, Sprechangst zu verstehen und Kindern konkrete Wege zu mehr Mut zu eröffnen. Sie ermöglicht es, Sprechsituationen positiv zu gestalten, Selbstwirksamkeit zu stärken und Kindern das Gefühl zu geben, dass ihre Worte tatsächlich Flügel bekommen können.

Bearbeiten

Aufbau der Tool-Box

Modul 1: Sicherheit und Beziehung ❤️

Zielsetzung: Vertrauen aufbauen, Emotionen identifizieren

Spiele: Kennenlernspiel, Gefühlsmemory

Modul 2: Mut entwickeln 🚧

Zielsetzung: Mut üben, Angst abbauen

Spiele: Mut-Turm, Mutprobenspiel, Flüster-Sprech-Ruf-Spiel, Rollenspiel „Alex schafft das!“

Modul 3: Erfolge festigen 🏆

Zielsetzung: Fortschritte sichtbar machen

Spiele: Schmetterlingsreise, Mut-Bingo

Modul 4: Transfer 🏠

Zielsetzung: Alltagstransfer, Abschluss

Spiele: In-Vivo Mutkarten, Sprechdetektive, Wörter-Flugschule, Mut-Kraftsteine, Mut-Kette

Begleitelemente 🌟

- Gefühlsbarometer: Nach Bedarf zu Beginn und am Ende jeder Therapieeinheit.
- Alex' Mut-Tagebuch: Als roter Faden der Selbstreflexion.

Bearbeiten →

Hinweise zur Nutzung

Allgemeine Hinweise

Die Tool-Box „Mut statt Schweigen – Wenn Worte Flügel bekommen“ richtet sich an Logopädinnen, die mit sprechängstlichen Kindern arbeiten. Sie ist praxisnah, flexibel einsetzbar und bewusst so gestaltet, dass sie sich an unterschiedliche therapeutische Situationen anpassen lässt.

Rolle der Logopädin

Die Logopädin übernimmt im therapeutischen Prozess eine zentrale Modellfunktion. Durch eine wertschätzende Haltung, positive Selbstinstruktionen und gezieltes, ermutigendes Lob werden mutiges Sprechverhalten und kleine Fortschritte sichtbar gemacht und verstärkt. Die positiven Affirmationen können verbal vermittelt oder, je nach Spiel, auch visuell unterstützt werden.

Ebenso ist eine geduldige Haltung im Therapiesetting von Bedeutung. Wird beispielsweise eine Frage an das Kind gestellt, ist es sinnvoll, bewusst einige Sekunden abzuwarten, anstatt vorschnell einzugreifen oder für das Kind zu sprechen. Das Kind sollte ausreichend Zeit erhalten, um eigenständig Mut zum Sprechen zu fassen.

Aufbau und Reihenfolge der Spiele

Die Spiele sind in vier aufeinander aufbauende Module gegliedert. Die vorgeschlagene Reihenfolge orientiert sich an einem therapeutisch sinnvollen Verlauf: Vom Beziehungsaufbau über das Erproben von Mut bis hin zum Transfer in den Alltag. Bereits durchgeführte Spiele können erneut aufgegriffen, variiert oder mit neuen Übungen kombiniert werden. Einzelne Elemente lassen sich flexibel in bestehende Therapieprogramme integrieren, und eigene Ideen der Logopädin sind ausdrücklich erwünscht. Die Reihenfolge der Spiele kann bei Bedarf individuell angepasst werden.

Einsatz der Identifikationsfigur Alex

Die Figur Alex dient als wiederkehrendes Begleitelement innerhalb der Tool-Box. Zu fast jedem Spiel ist eine Kopiervorlage mit einem Bild von Alex enthalten, es besteht aber auch die Möglichkeit, Alex als Handpuppe einzusetzen. Alex ist bewusst gender-neutral angelegt, um eine möglichst breite Identifikation zu ermöglichen. Das Kind kann selbst entscheiden, ob und wie es sich mit Alex identifiziert; auch geschlechtliche Zuschreibungen dürfen vom Kind gewählt und benannt werden.

Je nach Reaktion des Kindes kann Alex aktiv in alle Spiele einbezogen oder, falls dies als hinderlich erlebt wird, auch weggelassen werden. Insbesondere im Kennenlernspiel wird Alex eingeführt und kann anschliessend als roter Faden durch die weiteren Übungen genutzt werden.

Material und Anpassungen

Für einzelne Spiele werden zusätzliche Materialien oder einfache Requisiten benötigt. Diese sind jeweils bei den Spielbeschreibungen aufgeführt. Aufgabestellungen mit Textanteilen können von der Logopädin vorgelesen werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, Inhalte durch Symbole, Zeichnungen oder andere visuelle Hilfen zu ersetzen oder zu ergänzen.

Einbezug von Bezugspersonen

Die enthaltene Broschüre kann gezielt in Beratungsgesprächen mit Eltern oder anderen Bezugspersonen, wie Lehrpersonen, eingesetzt werden. Sie dient dazu, Sprechangst verständlich zu erklären und konkrete, unterstützende Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Umgang mit Rückschlägen

Rückschläge gehören zum Lernprozess dazu: Manche Kinder schaffen einen Sprechversuch sofort, andere zeigen vorübergehend wieder stärkere Angst. In solchen Momenten ist es wichtig, ruhig zu bleiben und das Kind von Schuldgefühlen zu entlasten. Eine Möglichkeit ist das therapeutische Verbalisieren, zum Beispiel: „Ich hab mir da heute wirklich etwas ausgedacht, das noch zu schwierig ist, das ist mein Fehler, tut mir leid. Komm, wir probieren...“

Kommt ein Schritt nicht wie geplant zustande, kann alternativ auf eine einfachere Stufe zurückgegangen werden, um dem Kind weiterhin Erfolgserlebnisse zu ermöglichen. Gelingt ein Schritt, sollte dieser gelobt und positiv verstärkt werden. Sicherheit und Vertrauen entstehen über die Zeit durch wiederholte Übung und die Erfahrung, dass die zuvor befürchteten Situationen ohne negative Folgen bewältigt werden können.

Zielgruppe und Grenzen der Tool-Box

Die Tool-Box ist primär für Kinder im Alter von 4 bis 8 Jahren mit Sprechangst konzipiert. Die Anwendung bei angrenzenden Störungsbildern (z. B. selektivem Mutismus) oder bei jüngeren sowie älteren Kindern liegt im fachlichen Ermessen der Logopädin und erfolgt in eigener Verantwortung. Bei stark ausgeprägter Sprechangst oder selektivem Mutismus kann die Anwendung der Tool-Box alleine nicht ausreichen; hier ist ein besonders geduldiges, kleinschrittiges Vorgehen erforderlich. Für fremdsprachige Kinder, sehr junge Kinder sowie für Kinder mit zusätzlichen Sprachstörungen ist die Tool-Box in der vorliegenden Form nicht geeignet.

Weitergabe der Tool-Box

Die Tool-Box darf im fachlichen Kontext auch an andere Fachpersonen weitergegeben werden, sofern dies der Unterstützung des Kindes und der interdisziplinären Zusammenarbeit dient.

Bearbeiten

Rollenspiel: Alex schafft das!

Zeit: 25 Minuten

Material:

- **Figuren (Playmobil oder Kopiervorlage Alex)**
- **weitere Requisiten**

Spielbeschreibung

Die Kinder wählen gemeinsam mit der Logopädin Alltagssituationen aus, in denen Alex mutig handelt (z. B. „Alex meldet sich in der Schule“, „Alex sagt etwas zu einem Freund“). Die Logopädin stellt die ausgewählte Szene zunächst selbst mit den Figuren (selbst gewählte Figuren z.B. von Playmobil oder Kopiervorlage Alex nutzen) und zeigt, wie Alex die Situation bewältigt. Anschliessend werden die Kinder eingeladen, die Szene selbst nachzuspielen. Als Steigerung sollen die Kinder dann eine Szene aus dem eigenen Alltag nachspielen, in welcher sie mutig gehandelt haben.

Anpassungen

- Dem Kind Impulse geben, falls ihm keine Situation einfällt, in welcher es mutig war.
- Bei zurückhaltenderen Kindern können die Szenen zunächst in Partnerarbeit mit der Logopädin nachgespielt werden.
- Bei fortgeschrittenen Kindern können die Szenen erweitert und eigene Ideen eingebracht werden.

Download

[Kopiervorlage Alex](#)

ZIELE

- Förderung von Mut und Selbstwirksamkeit durch Modelllernen
- Training der Kommunikationsfähigkeit

Bearbeiten →

Umgang mit Sprechangst

Der Umgang mit Sprechangst erfordert vor allem ein sensibles und untereinander abgestimmtes Vorgehen im Umfeld des Kindes. Bezugspersonen spielen im therapeutischen Prozess eine zentrale Rolle. Ihr Verhalten trägt wesentlich dazu bei, ob sich ein Kind in Sprechsituationen sicher oder unter Druck gesetzt fühlt.

Gut gemeinte Entlastungsstrategien, wie für das Kind zu sprechen oder Sprechsituationen vorschnell aufzulösen, können die Sprechangst unbeabsichtigt verstärken. Es ist daher sinnvoll, nach einer an das Kind gerichteten Frage einige Sekunden abzuwarten, bevor Unterstützung angeboten wird. So können eigene Sprechversuche initiiert und nach und nach mehr Sicherheit gewonnen werden.

Ziel ist es nicht, das Kind zum Sprechen zu drängen, sondern Bedingungen zu schaffen, unter denen Sprechen Schritt für Schritt möglich wird. Eine ruhige, wertschätzende Haltung, wobei die kindlichen Gefühle wahrgenommen sowie auch kleine Fortschritte gelobt werden, bildet dabei eine wichtige Grundlage. Leistungsdruck sollte vermieden werden und Erwartungen realistisch sein.

Für die logopädische Arbeit bedeutet dies, Bezugspersonen gezielt zu informieren, einzubinden und einen gemeinsamen Umgang mit der Sprechangst zu finden. Dadurch können der therapeutische Prozess unterstützt und ein Transfer in den Alltag gefördert werden.

Bearbeiten →

SPRECHANGST BEI KINDERN

Das Wichtigste auf einen Blick

WAS IST SPRECHANGST?

- Angst oder Unsicherheit in Situationen, in denen das Kind sprechen muss (insbesondere vor einem Publikum)
- Zeigt sich durch:

Ängstliche Gedanken (z.B. „Ich kann das nicht“)

Körperliche Reaktionen (z.B. Herzklopfen, Zittern, flache Atmung, Schwitzen)

Verhaltensweisen (z.B. Vermeidung von Sprechsituationen, Rückzug, leises Sprechen, zittriger Stimmklang)

„MUT WÄCHST DORT, WO SICHERHEIT, VERSTÄNDNIS UND KLEINE SCHRITTE PLATZ HABEN“

SPRECHANGST BEI KINDERN

Das Wichtigste auf einen Blick

WIE KÖNNEN BEZUGSPERSONEN KINDER MIT SPRECHANGST UNTERSTÜTZEN?

1. Sicherheit vermitteln

- Ruhig bleiben
- Verständnis zeigen („Ich sehe, dass dir das gerade schwerfällt“)

2. Mut stärken statt Perfektion verlangen

- Kleine Schritte loben und positives Verhalten benennen
- Blick auf Fortschritt statt Leistung

3. Modell sein

- Eigene Unsicherheiten benennen
- Mütiges Verhalten vorleben („Ich probiere das - obwohl ich etwas nervös bin“)

4. Nicht vermeiden – sondern Sprechsituationen schrittweise üben

- Kleine, erreichbare Mut-Aufgaben im Alltag einbauen
- Gemeinsam planen („Was wäre ein nächster Schritt für dich?“)

5. Erfolgserlebnisse ermöglichen

- Sprechsituationen vorbereiten
- Erinnerungskarten mit positiven Selbstinstruktionen nutzen (z.B. „Ich schaffe das!“)

6. Druck reduzieren

- Keine spontanen Aufforderungen vor Gruppen
- Kein Ermahnen oder Drohen
- Geduldig sein mit dem Kind

„MUT WÄCHST DORT, WO SICHERHEIT, VERSTÄNDNIS UND KLEINE SCHRITTE PLATZ HABEN“

SPRECHANGST BEI KINDERN

Das Wichtigste auf einen Blick

WARNSIGNALE (WANN BRAUCHT ES ZUSÄTZLICHE THERAPEUTISCHE UNTERSTÜTZUNG?)

- Anhaltender Rückzug
- Starke körperliche Symptome
- Vermeidung fast aller Sprechsituationen
- Leidensdruck
- Schulische oder soziale Probleme

GUT ZU WISSEN

- Angst ist ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung, zum Problem wird sie erst, wenn sie den Alltag des Kindes stark einschränkt
- Mut kann gelernt werden
- Fortschritte in der Therapie von Sprechangst erfolgen in kleinen Schritten
- Ein unterstützendes Umfeld ist einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren

„MUT WÄCHST DORT, WO SICHERHEIT, VERSTÄNDNIS UND KLEINE SCHRITTE PLATZ HABEN“